

Empirica v2: 社会科学者のための オンライン実験プラットフォーム チュートリアル

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年3月

概要

本チュートリアルは、社会科学分野の研究者を対象に、オンライン実験プラットフォーム Empirica v2 の包括的な解説を提供する。Empirica は、マルチプレイヤー対話型実験をブラウザ上で実行するためのオープンソース JavaScript フレームワークである。本稿では、インストールからプロジェクト作成、ゲームの設計、クライアントサイド・サーバサイドの実装、トリートメントの設定、デプロイメントに至るまでを、豊富なコード例とともに段階的に解説する。公共財ゲーム、最後通牒ゲーム、独裁者ゲーム、チャットを用いた集団意思決定実験、囚人のジレンマ、情報カスケード実験など、社会科学研究に典型的な7つの実験パラダイムの実装例も含める。

目次

1	はじめに	5
1.1	Empirica とは	5
1.2	本チュートリアルの対象読者	5
1.3	本チュートリアルの構成	5
2	Empirica と oTree の比較	6
2.1	基本アーキテクチャの比較	6
2.2	実験設計の構造比較	6
2.3	開発体験の比較	7
2.4	機能比較	9
2.5	選択の指針	10
3	環境構築とプロジェクト作成	12
3.1	前提条件	12
3.2	Empirica のインストール	12
3.3	プロジェクトの作成	12
3.4	実験の起動	13
3.5	プロジェクト構造	13

4	デフォルトプロジェクトの実行ワークスルー	14
4.1	Admin Panel: バッチ管理画面	14
4.2	Admin Panel: トリートメント設定	14
4.3	Admin Panel: ファクター設定	14
4.4	バッチの作成	15
4.5	バッチの開始	16
4.6	参加者画面	16
5	基本概念	18
5.1	ゲーム (Game)	18
5.2	ラウンド (Round)	18
5.3	ステージ (Stage)	18
5.4	プレイヤー (Player)	18
5.5	バッチ (Batch)	18
5.6	ファクター (Factor)	18
5.7	トリートメント (Treatment)	19
5.8	ロビー (Lobby)	19
6	ゲームライフサイクルとコールバック	19
6.1	ライフサイクルの全体像	19
6.2	コールバック関数	19
6.3	属性変更リスナー	21
6.4	非同期操作: <code>Empirica.flush()</code>	22
7	サーバサイド実装	22
7.1	サーバオブジェクトのプロパティ	22
7.2	データの読み書き	23
7.3	ステージの提出制御	24
8	クライアントサイド実装	24
8.1	主要な React フック	24
8.2	基本的なステージコンポーネント	24
8.3	タイマーの表示	25
8.4	提出ボタンの実装	25
8.5	イントロステップの実装	26
8.6	エグジットステップの実装	27
9	トリートメントとファクター	28
9.1	ファクターの定義	28
9.2	サーバサイドでのトリートメント参照	30
10	バッチとランダム化	31

10.1	バッチの管理	31
10.2	割り当て方法	31
10.3	割り当ての詳細設定	31
11	実験例 1: シンプルサーベイ	32
11.1	サーバサイド	32
11.2	クライアントサイド	33
12	実験例 2: 公共財ゲーム	35
12.1	サーバサイド	35
12.2	寄付決定ステージ	37
12.3	結果表示ステージ	39
12.4	実行例: 公共財ゲームのデモンストレーション	41
13	実験例 3: 最後通牒ゲーム	43
13.1	サーバサイド	44
13.2	提案ステージ	46
13.3	応答ステージ	48
14	実験例 4: 独裁者ゲーム	50
14.1	サーバサイド	50
14.2	配分ステージ	51
15	実験例 5: チャット付き集団意思決定	53
15.1	サーバサイド	53
15.2	チャットコンポーネント	55
15.3	討論ステージ	57
16	実験例 6: 囚人のジレンマ	58
16.1	サーバサイド	58
16.2	選択ステージ	60
16.3	結果ステージ	62
17	実験例 7: 情報カスケード実験	63
17.1	サーバサイド	63
17.2	意思決定ステージ	65
18	デプロイメント	68
18.1	本番環境へのビルド	68
18.2	サーバでの実行	68
18.3	デプロイの推奨事項	68
18.4	クラウドソーシングとの連携	69

19	データの取得と分析	69
19.1	データのエクスポート	69
19.2	サーバサイドでのデータ記録	70
19.3	データ分析のための構造	70
19.4	R/Python での分析例	71
20	トラブルシューティング	71
20.1	よくある問題と解決策	71
20.2	デバッグのヒント	72
21	発展的トピック	72
21.1	ボットの実装	72
21.2	条件分岐によるラウンド構造	73
21.3	注意確認問題 (Comprehension Check)	74
21.4	App.jsx でのステップ構成	76
22	まとめ	77
	関連 Web リソース	79

1 はじめに

1.1 Empirica とは

Empirica は、マルチプレイヤー対話型実験やゲームをブラウザ上で実行するためのオープンソースの JavaScript フレームワークである*¹。Go、GraphQL、TypeScript、JavaScript、React といった業界標準のオープンソース技術を活用し、実験の管理を容易にする管理パネル (Admin Panel) を備えている。

Empirica を使用する主な利点は以下のとおりである：

- ゲーム、プレイヤー接続、ゲームライフサイクルの自動管理
- 実験条件の管理用 Admin Panel
- カスタム割り当てロジック
- 進行中のゲームへのプレイヤー再割り当て
- React v18+ による高速な UI 描画
- GraphQL 中心のアーキテクチャ
- ホットリロードによる開発効率の向上

1.2 本チュートリアルの対象読者

本チュートリアルは、以下のような研究者を主な対象とする：

- ゲーム理論実験 (公共財ゲーム、囚人のジレンマ、最後通牒ゲーム等) を実施したい経済学者
- 集団意思決定や社会的影響に関する実験を行いたい社会心理学者
- オンライン調査実験を実施したい政治学者・社会学者
- MTurk や Prolific 等のクラウドソーシングプラットフォームと連携した実験を計画する研究者

HTML、CSS、JavaScript の基本的な知識があると理解が容易であるが、必須ではない。

1.3 本チュートリアルの構成

本チュートリアルは以下の構成で進行する：

1. Empirica と oTree の比較 (第 2 節)
2. 環境構築とプロジェクト作成 (第 3 節)
3. デフォルトプロジェクトの実行ウォークスルー (第 4 節)
4. Empirica の基本概念 (第 5 節)
5. ゲームライフサイクルとコールバック (第 6 節)
6. サーバサイド実装 (第 7 節)

*¹ <https://docs.empirica.ly/>

7. クライアントサイド実装 (第 8 節)
8. トリートメントとファクター (第 9 節)
9. バッチとランダム化 (第 10 節)
10. 実験例：シンプルサーベイ (第 11 節)
11. 実験例：公共財ゲーム (第 12 節)
12. 実験例：最後通牒ゲーム (第 13 節)
13. 実験例：独裁者ゲーム (第 14 節)
14. 実験例：チャット付き集団意思決定 (第 15 節)
15. 実験例：囚人のジレンマ (第 16 節)
16. 実験例：情報カスケード (第 17 節)
17. デプロイメント (第 18 節)
18. データの取得と分析 (第 19 節)

2 Empirica と oTree の比較

社会科学のオンライン実験プラットフォームとして、Empirica のほかに oTree が広く利用されている。oTree は Python ベースのフレームワークであり、2,700 以上の学術論文で使用された実績を持つ^{*2}。本節では両プラットフォームを多角的に比較し、研究目的に応じた選択の指針を提供する。

2.1 基本アーキテクチャの比較

表 1 Empirica と oTree のアーキテクチャ比較

項目	Empirica v2	oTree
主要言語	JavaScript / TypeScript	Python
フロントエンド	React (JSX)	Django テンプレートまたは HTML
バックエンド	Go + GraphQL	Django (Python)
リアルタイム通信	GraphQL Subscription	WebSocket (Live Pages)
データベース	内蔵 (Tajriba)	SQLite / PostgreSQL
ライセンス	Apache-2.0	MIT

2.2 実験設計の構造比較

両プラットフォームの実験構造は類似しているが、用語と階層が異なる。

^{*2} <https://www.otree.org/>

表 2 実験構造の対応関係

概念	Empirica	oTree
実験全体の単位	Batch	Session
1回のゲーム	Game	Subsession
参加者グループ	Game 内の players	Group
繰り返しの単位	Round	Round (Subsession)
時間制限付き区間	Stage	Page
参加者	Player	Participant / Player
実験条件	Treatment (Factor の組み合わせ)	Session Config
待機画面	Lobby	WaitPage

2.3 開発体験の比較

2.3.1 oTree のコード例：公共財ゲーム

oTree では、モデル定義、ページ定義、テンプレートを Python ファイル内に記述する：

Listing 1 oTree による公共財ゲームの定義

```

1 # __init__.py (oTree)
2 from otree.api import *
3
4 doc = "Public Goods Game"
5
6 class C(BaseConstants):
7     NAME_IN_URL = 'public_goods'
8     PLAYERS_PER_GROUP = 4
9     NUM_ROUNDS = 10
10    ENDOWMENT = cu(100)
11    MULTIPLIER = 1.5
12
13 class Subsession(BaseSubsession):
14     pass
15
16 class Group(BaseGroup):
17     total_contribution = models.CurrencyField()
18     individual_share = models.CurrencyField()
19
20 class Player(BasePlayer):
21     contribution = models.CurrencyField(
22         min=0,
23         max=C.ENDOWMENT,
24         label="How much do you contribute?"
25     )
26
27 # --- Pages ---

```

```
28 class Contribute(Page):
29     form_model = 'player'
30     form_fields = ['contribution']
31     timeout_seconds = 120
32
33 class ResultsWaitPage(WaitPage):
34     after_all_players_arrive = \
35         'set_payoffs'
36
37 def set_payoffs(group: Group):
38     players = group.get_players()
39     contributions = [
40         p.contribution for p in players
41     ]
42     group.total_contribution = sum(contributions)
43     group.individual_share = (
44         group.total_contribution
45         * C.MULTIPLIER
46         / C.PLAYERS_PER_GROUP
47     )
48     for p in players:
49         p.payoff = (
50             C.ENDOWMENT
51             - p.contribution
52             + group.individual_share
53         )
54
55 class Results(Page):
56     timeout_seconds = 60
57
58 page_sequence = [
59     Contribute,
60     ResultsWaitPage,
61     Results
62 ]
```

2.3.2 Empirica のコード例 (同等の実装)

Empirica では、サーバサイドのコールバックとクライアントサイドの React コンポーネントを分離して記述する (第 12 節の完全な実装を参照)。

Listing 2 Empirica による公共財ゲーム (サーバサイド抜粋)

```
1 // server/src/callbacks.js (Empirica)
2 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
3     const { numRounds, endowment } =
4         game.get("treatment");
5     game.players.forEach(p =>
6         p.set("totalScore", 0));
```

```

7   for (let i = 0; i < numRounds; i++) {
8     const round = game.addRound({
9       name: `Round ${i + 1}`,
10    });
11    round.addStage({
12      name: "contribution", duration: 120
13    });
14    round.addStage({
15      name: "result", duration: 60
16    });
17  }
18 });
19
20 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
21   if (stage.get("name") !== "contribution")
22     return;
23   const { endowment, multiplier } =
24     stage.currentGame.get("treatment");
25   const players = stage.currentGame.players;
26   let total = 0;
27   players.forEach(p => {
28     total +=
29       p.round.get("contribution") || 0;
30   });
31   const share =
32     (total * multiplier) / players.length;
33   players.forEach(p => {
34     const c =
35       p.round.get("contribution") || 0;
36     p.round.set("roundPayoff",
37       endowment - c + share);
38   });
39 });

```

2.4 機能比較

表 3: Empirica と oTree の機能比較

機能	Empirica v2	oTree
プログラミング言語	JavaScript (フロントエンド・バックエンド)	Python (バックエンド) + HTML/CSS (フロントエンド)
UI 構築	React コンポーネントによる完全なカスタマイズ	Django テンプレート + Bootstrap

(次ページに続く)

機能	Empirica v2	oTree
リアルタイム相互作用	GraphQL Subscription によるネイティブサポート	Live Pages (WebSocket)
チャット機能	自前実装 (柔軟だが手間)	組み込みチャットウィジェット
ボット・自動テスト	サーバサイドで実装可能	組み込みの Bot フレームワーク
管理パネル	内蔵 Admin Panel (実験管理・モニタリング)	内蔵 Admin (セッション管理・データエクスポート)
ノーコードツール	なし	oTree AI (OTAI) による対話的構築
報酬計算	get/set で自前管理	組み込みの通貨型 (cu())・報酬フィールド
参加者管理 フォームバリデーション	ブラウザストレージ + ID React 側で自前実装	参加者ラベル・リンク自動生成 モデルフィールドに宣言的に定義
ホットリロード	対応 (開発時自動更新)	対応
デプロイ	empirica bundle + 任意サーバ	Heroku / Ubuntu / oTree Hub
クラウドソーシング連携	URL パラメータで対応	MTurk / Prolific 組み込みサポート
学習コスト	JavaScript + React の知識が必要	Python の基礎知識で開始可能
コミュニティ規模 ドキュメント	小規模 (成長中) 発展途上	大規模 (2,700+ 論文の実績) 充実

2.5 選択の指針

2.5.1 Empirica が適している場合

- 高度にカスタマイズされた UI が必要な場合。React の柔軟性により、アニメーション、インタラクティブなグラフ、複雑なレイアウトなどを自由に実装できる。
- リアルタイム性の高い相互作用を伴う実験。GraphQL Subscription により、プレイヤー間のリアルタイム通信がネイティブにサポートされる。
- 動的なゲーム構造を必要とする場合。ラウンド数やステージ構成を実行時に動的に決定できる。
- JavaScript/React に習熟している研究チームやラボ。
- 将来的にモバイル対応やリッチな Web アプリケーションへの拡張を見据えている場合。

2.5.2 oTree が適している場合

- **Python に慣れている研究者**。特に、データ分析に Python (pandas、statsmodels 等) を使用している場合、開発言語を統一できる。
- **標準的な実験パラダイム** (公共財ゲーム、最後通牒ゲーム、市場実験等) を迅速にデプロイしたい場合。既存のサンプルアプリが豊富に用意されている。
- **プログラミング経験が限られている研究者**。oTree はより宣言的なアプローチを採用しており、学習曲線が緩やかである。さらに OTAI によるノーコード構築も可能である。
- **MTurk や Prolific との統合が重要な場合**。oTree はこれらのプラットフォームとの連携を組み込みでサポートしている。
- **大規模なコミュニティサポートを重視する場合**。フォーラムでの質問回答やサンプルコードが豊富に利用可能である。
- **対面実験 (ラボ実験) を主に行う場合**。oTree はラボ実験のための管理機能が充実している。

2.5.3 使い分けの要約

表 4 研究目的に応じたプラットフォーム選択

研究シナリオ	Empirica	oTree
標準的なゲーム理論実験	△	○
リアルタイムマルチプレイヤー実験	○	△
カスタム UI・視覚化重視	○	△
プログラミング初心者	△	○
大規模オンライン実験	○	○
対面ラボ実験	△	○
ノーコード構築	×	○
動的ゲーム構造	○	△
既存サンプルの活用	△	○
モバイル対応 UI	○	△

○: 適している、△: 対応可能だが追加作業が必要、×: 非対応

ヒント

両プラットフォームはそれぞれ異なる強みを持つ。研究チームの技術的背景、実験の複雑さ、UI の要件、デプロイ環境を総合的に考慮して選択されたい。なお、両方を習得しておくこと、実験の性質に応じて最適なツールを選択できる利点がある。

3 環境構築とプロジェクト作成

3.1 前提条件

Empirica の実行には以下の環境が必要である：

- macOS、Linux、または Windows (WSL2 経由)
- インターネット接続
- ターミナル (コマンドライン) 操作の基本的な知識

警告

Windows ネイティブでは Empirica は動作しない。Windows 10 (バージョン 2004 以降) または Windows 11 では、WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) を通じて使用する。WSL2 のセットアップについては Microsoft の公式ドキュメントを参照されたい。

3.2 Empirica のインストール

ターミナルで以下のコマンドを実行する：

Listing 3 Empirica のインストール

```
1 curl -fsS https://install.empirica.dev | sh
```

これにより Empirica のコマンドラインツールがシステムにインストールされる。

ヒント

既に Empirica がインストールされている場合は、以下のコマンドでアップグレードできる：

```
empirica upgrade --global
```

または、インストールコマンドを再実行してもよい。

3.3 プロジェクトの作成

新しい実験プロジェクトを作成するには、以下のコマンドを実行する (プロジェクト名は小文字、スペースなし)：

Listing 4 プロジェクトの作成

```
1 empirica create my-experiment
2 cd my-experiment
```

このコマンドにより、プロジェクトディレクトリが生成され、初期フレームワークが構築され、必要な依存パッケージがすべてインストールされる。

3.4 実験の起動

プロジェクトディレクトリ内で以下のコマンドを実行すると、ローカルサーバが起動する：

Listing 5 実験サーバの起動

```
1 empirica
```

起動後、以下の URL にアクセスできる：

- 参加者インターフェース: <http://localhost:3000>
- 管理パネル: <http://localhost:3000/admin/>

3.5 プロジェクト構造

Empirica プロジェクトは概ね以下のような構造を持つ：

Listing 6 プロジェクトディレクトリ構造

```
my-experiment/  
  client/                # クライアントサイド (React)  
    src/  
      App.jsx           # メインアプリケーションコンポーネント  
      Game.jsx          # ゲームコンポーネント  
      Profile.jsx       # ヘッダ・プレイヤー情報表示  
      Stage.jsx         # ステージ表示コンポーネント  
      index.jsx         # クライアントエントリーポイント  
      index.css         # グローバルスタイル  
      intro-exit/  
        Introduction.jsx  
        ExitSurvey.jsx  
      components/      # 共通コンポーネント  
      examples/        # テンプレート用の補助コンポーネント  
      public/          # 静的ファイル  
      package.json  
  server/              # サーバサイド (コールバック)  
    src/  
      callbacks.js     # ゲームロジック (コールバック定義)  
      index.js         # サーバエントリーポイント  
      package.json  
  .empirica/  
    empirica.toml      # ローカル設定・管理者情報  
    treatments.yaml   # トリートメント設定ファイル  
    lobbies.yaml      # ロビー設定ファイル
```

テンプレートの細部はバージョン更新により若干変わることがあるが、`client/`・`server/`・`.empirica/` の3層構造は共通である。

4 デフォルトプロジェクトの実行ワークスルー

本節では、`empirica create` で生成されるデフォルトプロジェクトを実際に起動し、Admin Panel の操作手順をスクリーンショットとともに示す。

4.1 Admin Panel: バッチ管理画面

`http://localhost:3000/admin/` にアクセスすると、バッチ管理画面が表示される (図 1)。左側のサイドバーには、Batches、Players、Treatments、Factors、Lobbies の各メニューが配置されている。

図 1 Admin Panel: バッチ管理画面 (初期状態)

4.2 Admin Panel: トリートメント設定

サイドバーの「Treatments」をクリックすると、トリートメント一覧画面が表示される (図 2)。デフォルトプロジェクトには「Solo」(1人プレイヤー) と「Two Players」(2人プレイヤー) の2つのトリートメントが用意されている。トリートメントは `.empirica/treatments.yaml` ファイルでも編集でき、Admin Panel 上の変更と同期される。

4.3 Admin Panel: ファクター設定

「Factors」画面ではファクター (実験条件を構成する変数) を管理する (図 3)。デフォルトでは `playerCount` ファクターが定義されており、値として 1 と 2 が設定されている。

図2 Admin Panel: トリートメント一覧画面

図3 Admin Panel: ファクター設定画面

4.4 バッチの作成

Batches 画面に戻り、「New Batch」ボタンをクリックすると、バッチ作成パネルが表示される（図4）。ここで以下を設定する：

- **Assignment Method:** Complete（定員未満のゲームに優先割り当て）、Simple（ランダム）、Custom から選択
- **Treatments:** 使用するトリートメントを選択
- **Lobby Configuration:** ロビーの待機設定

図 4 Admin Panel: バッチ作成パネル

4.5 バッチの開始

バッチを作成すると「Created」状態で一覧に表示される（図 5）。「Start」ボタンをクリックするとバッチが「Running」状態に遷移し（図 6）、参加者がゲームに参加できるようになる。

図 5 Admin Panel: バッチ作成完了（Created 状態）

4.6 参加者画面

バッチ開始前、または利用可能なゲームがない場合、参加者は図 7 のような待機画面を確認する。ゲームが利用可能になると、イントロステップ（同意書、説明ページ等）を経てゲームに参加する。

図6 Admin Panel: バッチ開始後 (Running 状態)

図7 参加者画面: 利用可能な実験がない場合の表示

ヒント

テスト時には、画面下部のメニューから「New Participant」をクリックして新しいプレイヤーセッションを開くか、「Reset Session」で現在のセッションをリセットできる。複数のブラウザウィンドウやタブを使用して、マルチプレイヤー実験のテストを行うことも可能である。

5 基本概念

Empirica の実験は、いくつかの中心的な概念に基づいて構成される。

5.1 ゲーム (Game)

ゲームは単一の実験実行を表す。1人以上のプレイヤーが参加し、以下の3つの主要部分から構成される：

1. **イントロステップ (Intro Steps)** : 同意書、説明、練習問題など (非同期)
2. **ゲーム本体 (Game)** : ラウンドとステージから構成 (同期)
3. **エグジットステップ (Exit Steps)** : 結果表示、アンケートなど (非同期)

5.2 ラウンド (Round)

ラウンドはゲームの順序付けられた区分であり、1つ以上のステージを含む。たとえば、10ラウンドの公共財ゲームでは、各ラウンドに「寄付決定」ステージと「結果確認」ステージが含まれる。

5.3 ステージ (Stage)

ステージはラウンドの構成要素であり、必ず制限時間 (duration、秒単位、最低5秒) を持つ。すべてのプレイヤーが各ステージを完了するまで、全員が次のステージに進むことはできない。ステージはタイマーの期限切れ、または全プレイヤーの提出により終了する。

5.4 プレイヤー (Player)

プレイヤーは実験参加者を表す。データベースレコードには、最終ログイン、一意の ID、参加中のゲーム ID、完了したステップ、およびその他の研究者が追加で割り当てたデータが含まれる。

5.5 バッチ (Batch)

バッチは並行するゲームの集合であり、プレイヤーの配分を管理する。バッチは作成時刻の順に1つずつ実行される。

5.6 ファクター (Factor)

ファクターはゲームプレイに影響を与える変数である。ファクタータイプはキャメルケースの名前、説明、型 (整数、文字列など) を持つ。

5.7 トリートメント (Treatment)

トリートメントはファクターの名前付きセットである。各ファクターはトリートメント内に最大1回出現でき、必須ファクターは必ず含まれなければならない。

5.8 ロビー (Lobby)

ロビーはイントロステップ完了後、ゲーム開始前にプレイヤーが待機する場所である。ロビー設定にはタイマー時間やタイムアウト時の動作が含まれる。

図8 Empiricaにおけるゲームの流れ

6 ゲームライフサイクルとコールバック

Empiricaの実験はイベント駆動型のアーキテクチャに従い、明確なフェーズを持つ。

6.1 ライフサイクルの全体像

ゲームのライフサイクルは以下の順序で進行する：

1. **イントロステップ** (非同期)：同意書、ID 入力、説明ページ
2. **ロビー**：全プレイヤーの集合待ち
3. **onGameStart**：ゲームオブジェクトの初期化
4. **各ラウンド**：
 - (a) onRoundStart
 - (b) 各ステージ: onStageStart → プレイ → onStageEnded
 - (c) onRoundEnded
5. **onGameEnded**：ゲーム終了処理
6. **エグジットステップ** (非同期)：結果表示、事後アンケート

6.2 コールバック関数

すべてのコールバックは `server/src/callbacks.js` に定義する。

6.2.1 Empirica.onGameStart

ゲーム開始時に呼び出される必須コールバック。ラウンドとステージの作成を行う。

Listing 7 onGameStart の基本例

```
1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2   // プレイヤーの初期化
3   game.players.forEach((player) => {
4     player.set("score", 0);
5   });
6
7   // トリートメントからラウンド数を取得
8   const numRounds = game.get("treatment").numRounds || 5;
9
10  for (let i = 0; i < numRounds; i++) {
11    const round = game.addRound({
12      name: `Round ${i + 1}`,
13    });
14    round.addStage({ name: "decision", duration: 120 });
15    round.addStage({ name: "result", duration: 60 });
16  }
17 });
```

6.2.2 Empirica.onRoundStart

各ラウンド開始前に呼び出される。

Listing 8 onRoundStart の例

```
1 Empirica.onRoundStart(({ round }) => {
2   round.set("scoreToReach",
3     round.currentGame.get("maxScore"));
4 });
```

6.2.3 Empirica.onStageStart

各ステージ開始前に呼び出される。

Listing 9 onStageStart の例

```
1 Empirica.onStageStart(({ stage }) => {
2   stage.set("randomValue", Math.random());
3 });
```

6.2.4 Empirica.onStageEnded

ステージ終了後に呼び出される。スコア計算や結果の集計に使用される。

Listing 10 onStageEnded の例

```
1 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
2   const expectedScore = stage.round.get("expectedScore");
3   const group = stage.get("score") > expectedScore
4     ? "great" : "not_great";
```

```
5 stage.set("scoreGroup", group);
6 });
```

6.2.5 Empirica.onRoundEnded

ラウンド終了後に呼び出される。

Listing 11 onRoundEnded の例

```
1 Empirica.onRoundEnded(({ round }) => {
2   let maxScore = 0;
3   round.currentGame.players.forEach((player) => {
4     const playerScore = player.round.get("score") || 0;
5     if (playerScore > maxScore) maxScore = playerScore;
6   });
7   round.set("maxScore", maxScore);
8 });
```

6.2.6 Empirica.onGameEnded

ゲーム終了時に呼び出される。

Listing 12 onGameEnded の例

```
1 Empirica.onGameEnded(({ game }) => {
2   let totalScore = 0;
3   game.players.forEach((player) => {
4     totalScore += player.get("score") || 0;
5   });
6   game.set("totalScore", totalScore);
7 });
```

6.3 属性変更リスナー

特定の属性の変更を監視することもできる：

Listing 13 属性変更リスナー

```
1 // ゲームオブジェクト作成時
2 Empirica.on("game", (ctx, { game }) => {
3   if (game.get("initCalc")) return;
4   game.set("initCalc", initializeCalculations());
5 });
6
7 // プレイヤーの特定属性変更時
8 Empirica.on("player", "choice", (ctx, { player, choice }) => {
9   if (choice === "cooperate") {
10     player.set("cooperationCount",
11       (player.get("cooperationCount") || 0) + 1);
```

```

12   }
13   });

```

注意

`Empirica.on("model", callback)` はオブジェクト作成時およびサーバ再起動時に発火する。冪等性を確保するためのチェックを実装すること。

6.4 非同期操作: `Empirica.flush()`

外部 API の呼び出しなど非同期操作を行う場合は、`Empirica.flush()` を使用して変更をコミットする：

Listing 14 非同期操作の例

```

1 Empirica.on("stage", "myTrigger",
2   (ctx, { stage, myTrigger }) => {
3   callExternalAPI().then((value) => {
4     stage.set("apiResult", value);
5     Empirica.flush();
6   });
7 });

```

7 サーバサイド実装

7.1 サーバオブジェクトのプロパティ

表 5 にゲームオブジェクトの主要プロパティを示す。

表 5 ゲームオブジェクトのプロパティ

プロパティ	型	説明
<code>players</code>	Player 配列	参加プレイヤー
<code>rounds</code>	Round 配列	すべてのラウンド
<code>stages</code>	Stage 配列	すべてのステージ
<code>currentRound</code>	Round	現在のラウンド
<code>currentStage</code>	Stage	現在のステージ

注意

クラウドソーシングの参加者 ID や学籍番号など、研究上の識別子は `player.id` とは別に `player.set("prolificPid", ...)` のような独自属性として保存する方が混乱が少ない。

表6 ラウンド・ステージオブジェクトのプロパティ

オブジェクト	プロパティ	型	説明
Round	stages	Stage 配列	含まれるステージ
Round	currentGame	Game	親ゲーム
Stage	round	Round	親ラウンド
Stage	currentGame	Game	親ゲーム

表7 プレイヤーオブジェクトのプロパティ

プロパティ	型	説明
id	String	Empirica 内部のプレイヤー ID
currentRound	Round	現在のラウンド
currentStage	Stage	現在のステージ
currentGame	Game	現在のゲーム

7.2 データの読み書き

Empirica では `get/set` メソッドでデータを扱う：

Listing 15 データの読み書き

```

1 // データの書き込み
2 player.set("score", 100);
3 player.set("responses", [1, 2, 3]);
4 player.set("profile", { age: 25, gender: "male" });
5
6 // データの読み取り
7 const score = player.get("score"); // 100
8 const responses = player.get("responses"); // [1, 2, 3]
9
10 // ラウンドスコープのデータ
11 player.round.set("contribution", 50);
12 const contrib = player.round.get("contribution");
13
14 // ステージスコープのデータ
15 player.stage.set("answer", "A");
16 const answer = player.stage.get("answer");

```

注意

`player.set()` はゲーム全体を通じて永続する。`player.round.set()` はラウンド単位、`player.stage.set()` はステージ単位でデータがスコープされる。

7.3 ステージの提出制御

プレイヤーがステージを提出済みにするには：

Listing 16 ステージ提出の制御

```
1 // 提出する (クライアントサイドで呼び出す)
2 player.stage.set("submit", true);
3
4 // 提出状態の確認
5 const isSubmitted = player.stage.get("submit"); // true/false
```

8 クライアントサイド実装

Empirica のクライアントサイドは React で構築される。Empirica が提供するフック (Hooks) を用いて、ゲームデータにアクセスする。

8.1 主要な React フック

表 8 Empirica クライアントサイドフック

フック	説明
<code>usePlayer()</code>	現在のプレイヤーオブジェクトを取得
<code>useGame()</code>	現在のゲームオブジェクトを取得
<code>useRound()</code>	現在のラウンドオブジェクトを取得
<code>useStage()</code>	現在のステージオブジェクトを取得
<code>usePlayers()</code>	ゲーム内の全プレイヤーを取得
<code>useStageTimer()</code>	ステージタイマーを取得

8.2 基本的なステージコンポーネント

Listing 17 ステージコンポーネントの基本構造

```
1 import React from "react";
2 import {
3   usePlayer, useRound, useStage, usePlayers
4 } from "@empirica/core/player/classic/react";
5
6 export function Stage() {
7   const player = usePlayer();
8   const round = useRound();
9   const stage = useStage();
10  const players = usePlayers();
```

```
11
12 // ステージ名に応じたコンポーネント切り替え
13 switch (stage.get("name")) {
14   case "decision":
15     return <DecisionStage
16       player={player}
17       players={players}
18       round={round} />;
19   case "result":
20     return <ResultStage
21       player={player}
22       players={players}
23       round={round} />;
24   default:
25     return <div>Unknown stage</div>;
26 }
27 }
```

8.3 タイマーの表示

Listing 18 タイマーコンポーネント

```
1 import { useStageTimer } from
2   "@empirica/core/player/classic/react";
3
4 export function Timer() {
5   const timer = useStageTimer();
6
7   if (!timer || !timer.remaining) return null;
8
9   const minutes = Math.floor(
10     timer.remaining / 60000);
11   const seconds = Math.floor(
12     (timer.remaining % 60000) / 1000);
13
14   return (
15     <div className="timer">
16       {minutes}:{seconds.toString().padStart(2, "0")}
17     </div>
18   );
19 }
```

8.4 提出ボタンの実装

Listing 19 提出ボタンの実装

```
1 import { usePlayer } from
```

```
2   "@empirica/core/player/classic/react";
3
4   export function SubmitButton({ disabled }) {
5     const player = usePlayer();
6     const isSubmitted = player.stage.get("submit");
7
8     if (isSubmitted) {
9       return (
10        <div className="submitted">
11          回答を提出しました。
12          他のプレイヤーの提出をお待ちください。
13        </div>
14      );
15    }
16
17    return (
18      <button
19        onClick={() => player.stage.set("submit", true)}
20        disabled={disabled}
21      >
22        提出する
23      </button>
24    );
25  }
```

8.5 イントロステップの実装

Listing 20 同意書ページの例

```
1   import React from "react";
2   import { usePlayer } from
3     "@empirica/core/player/classic/react";
4
5   export function Consent({ next }) {
6     return (
7       <div className="consent">
8         <h2>実験参加への同意</h2>
9         <p>
10          本研究は名古屋市立大学大学院経済学研究科の
11          承認を受けています。
12          参加は任意であり、いつでも中断できます。
13        </p>
14        <p>
15          データは匿名化され、研究目的にのみ使用されます。
16        </p>
17        <button onClick={next}>
18          同意して参加する
19        </button>

```

```
20     </div>
21   );
22 }
```

Listing 21 説明ページの例

```
1  export function Instructions({ next }) {
2    return (
3      <div className="instructions">
4        <h2>実験の説明</h2>
5        <p>
6          この実験では、他の参加者と共にグループで
7          意思決定を行います。
8          全部で10ラウンドあり、各ラウンドでは
9          120秒以内に決定を行ってください。
10       </p>
11       <h3>報酬について</h3>
12       <p>
13         基本報酬に加え、実験中の成績に応じた
14         ボーナスが支払われます。
15       </p>
16       <button onClick={next}>次へ</button>
17     </div>
18   );
19 }
```

8.6 エグジットステップの実装

Listing 22 エグジットサーベイの例

```
1  import React, { useState } from "react";
2  import { usePlayer } from
3    "@empirica/core/player/classic/react";
4
5  export function ExitSurvey({ next }) {
6    const player = usePlayer();
7    const [difficulty, setDifficulty] = useState("");
8    const [strategy, setStrategy] = useState("");
9    const [feedback, setFeedback] = useState("");
10
11    function handleSubmit(e) {
12      e.preventDefault();
13      player.set("exitSurvey", {
14        difficulty,
15        strategy,
16        feedback,
17      });
18      next();
19    }
20  }
```

```
19   }
20
21   return (
22     <form onSubmit={handleSubmit}>
23       <h2>事後アンケート</h2>
24
25       <label>
26         実験の難易度はどの程度でしたか?
27         <select value={difficulty}
28           onChange={e =>
29             setDifficulty(e.target.value)}>
30           <option value="">選択してください</option>
31           <option value="1">非常に簡単</option>
32           <option value="2">簡単</option>
33           <option value="3">普通</option>
34           <option value="4">難しい</option>
35           <option value="5">非常に難しい</option>
36         </select>
37       </label>
38
39       <label>
40         どのような戦略を用いましたか?
41         <textarea value={strategy}
42           onChange={e =>
43             setStrategy(e.target.value)} />
44       </label>
45
46       <label>
47         ご意見・ご感想
48         <textarea value={feedback}
49           onChange={e =>
50             setFeedback(e.target.value)} />
51       </label>
52
53       <button type="submit">送信</button>
54     </form>
55   );
56 }
```

9 トリートメントとファクター

9.1 ファクターの定義

ファクターは実験条件を構成する変数である。Admin Panel または設定ファイルで定義する。

Listing 23 treatments.yaml の設定例

```
1 factors:
```

```
2 - name: playerCount
3   desc: "Number of players per game"
4   type: integer
5   values:
6     - value: 2
7     - value: 4
8     - value: 8
9 - name: endowment
10  desc: "Initial endowment per player"
11  type: integer
12  values:
13    - value: 100
14    - value: 200
15 - name: numRounds
16  desc: "Number of rounds"
17  type: integer
18  values:
19    - value: 5
20    - value: 10
21 - name: multiplier
22  desc: "Public goods multiplier"
23  type: float
24  values:
25    - value: 1.5
26    - value: 2.0
27 - name: showOthers
28  desc: "Show other players' decisions"
29  type: boolean
30  values:
31    - value: true
32    - value: false
33
34 treatments:
35 - name: baseline_small
36   desc: "Baseline with small group"
37   factors:
38     playerCount: 2
39     endowment: 100
40     numRounds: 10
41     multiplier: 1.5
42     showOthers: false
43 - name: baseline_large
44   desc: "Baseline with large group"
45   factors:
46     playerCount: 4
47     endowment: 100
48     numRounds: 10
49     multiplier: 1.5
50     showOthers: false
```

```
51 - name: transparent_small
52   desc: "Transparent with small group"
53   factors:
54     playerCount: 2
55     endowment: 100
56     numRounds: 10
57     multiplier: 1.5
58     showOthers: true
59 - name: high_endowment
60   desc: "High endowment treatment"
61   factors:
62     playerCount: 4
63     endowment: 200
64     numRounds: 10
65     multiplier: 2.0
66     showOthers: true
```

9.2 サーバサイドでのトリートメント参照

Listing 24 トリートメントの参照

```
1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2   const treatment = game.get("treatment");
3   const numRounds = treatment.numRounds;
4   const endowment = treatment.endowment;
5   const multiplier = treatment.multiplier;
6
7   game.players.forEach((player) => {
8     player.set("score", 0);
9     player.set("endowment", endowment);
10  });
11
12  for (let i = 0; i < numRounds; i++) {
13    const round = game.addRound({
14      name: `Round ${i + 1}`,
15      roundIndex: i,
16    });
17    round.addStage({
18      name: "contribution",
19      duration: 120
20    });
21    round.addStage({
22      name: "result",
23      duration: 60
24    });
25  }
26 });
```

10 バッチとランダム化

10.1 バッチの管理

Admin Panel のバッチ管理画面で、トリートメントの組み合わせを含むバッチを作成し、開始する。

10.2 割り当て方法

Empirica は 2 つのランダム化手法を提供する：

Simple 方式 各プレイヤーをランダムにいずれかのゲームに割り当てる。サイコロを振るようなイメージであり、一部のゲームが過剰に割り当てられる可能性がある。

Complete 方式 定員に達していないゲームにのみプレイヤーを割り当てる。過剰割り当てを防止する。

10.3 割り当ての詳細設定

Listing 25 割り当てオプションの設定

```
1 // server/src/index.js
2 import { Classic } from
3   "@empirica/core/admin/classic";
4
5 ctx.register(
6   Classic({
7     // 定員未満のゲームを優先
8     preferUnderassignedGames: true,
9   })
10 );
```

Listing 26 オーバーブッキング禁止

```
1 ctx.register(
2   Classic({
3     // 定員超過のゲームには割り当てない
4     neverOverbookGames: true,
5   }),
6 );
```

ヒント

多くのユースケースでは `preferUnderassignedGames` が推奨される。`neverOverbookGames` はプレイヤーの待ち時間が増加し、ゲームキャンセルのリスクが高まる可能性がある。

11 実験例 1: シンプルサーベイ

まず最も基本的な例として、シングルプレイヤーのサーベイ実験を実装する。オンライン実験におけるサーベイ手法の概要については Grootswagers [15] および Reips [16] を参照されたい。

11.1 サーバサイド

Listing 27 サーベイ実験のサーバコード

```
1 // server/src/callbacks.js
2 import { ClassicListenersCollector } from
3   "@empirica/core/admin/classic";
4
5 export const Empirica =
6   new ClassicListenersCollector();
7
8 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
9   // 5つの質問を5ラウンドで実施
10  const questions = [
11    {
12      text: "オンライン実験は対面実験と同等の"
13        + "信頼性があると思いますか？ ",
14      options: ["全くそう思わない",
15              "あまりそう思わない",
16              "どちらともいえない",
17              "ややそう思う",
18              "非常にそう思う"]
19    },
20    {
21      text: "普段、実験研究に参加する頻度は？ ",
22      options: ["初めて",
23              "年に1-2回",
24              "月に1-2回",
25              "週に1回以上"]
26    },
27    {
28      text: "AIが社会科学研究に与える影響を"
29        + "どう評価しますか？ ",
30      options: ["非常にネガティブ",
31              "ややネガティブ",
32              "中立",
33              "ややポジティブ",
34              "非常にポジティブ"]
35    },
36    {
37      text: "あなたの研究分野は？ ",
38      options: ["経済学",
```

```
39         "心理学",
40         "社会学",
41         "政治学",
42         "その他"]
43     },
44     {
45       text: "データプライバシーについて"
46         + "どの程度懸念していますか？ ",
47       options: ["全く懸念していない",
48               "あまり懸念していない",
49               "やや懸念している",
50               "非常に懸念している"]
51     }
52   ];
53
54   questions.forEach((q, i) => {
55     const round = game.addRound({
56       name: `Question ${i + 1}`,
57       task: "survey",
58       question: q.text,
59       options: JSON.stringify(q.options),
60       questionIndex: i,
61     });
62     round.addStage({
63       name: "answer",
64       duration: 120
65     });
66   });
67 });
68
69 Empirica.onRoundEnded(({ round }) => {
70   // 回答をログに記録
71   const player = round.currentGame.players[0];
72   const answer = player.round.get("answer");
73   console.log(
74     `Q${round.get("questionIndex")}: ${answer}`
75   );
76 });
```

11.2 クライアントサイド

Listing 28 サーベ이의ステージコンポーネント

```
1 // client/src/stages/SurveyStage.jsx
2 import React, { useState } from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
```

```
6
7 export function SurveyStage() {
8   const player = usePlayer();
9   const round = useRound();
10  const [selected, setSelected] = useState(null);
11
12  const question = round.get("question");
13  const optionsRaw = round.get("options");
14  const options = optionsRaw
15    ? JSON.parse(optionsRaw) : null;
16  const questionIndex = round.get("questionIndex");
17  const isSubmitted = player.stage.get("submit");
18
19  function handleSubmit() {
20    if (selected === null) return;
21    player.round.set("answer", selected);
22    player.stage.set("submit", true);
23  }
24
25  if (isSubmitted) {
26    return <div>回答を送信しました。 </div>;
27  }
28
29  return (
30    <div className="survey-stage">
31      <h2>質問 {questionIndex + 1}</h2>
32      <p className="question">{question}</p>
33
34      <div className="options">
35        {options.map((option, i) => (
36          <label key={i} className="option">
37            <input
38              type="radio"
39              name="answer"
40              value={i}
41              checked={selected === i}
42              onChange={() => setSelected(i)}
43            />
44            {option}
45          </label>
46        ))}
47      </div>
48
49      <button
50        onClick={handleSubmit}
51        disabled={selected === null}
52      >
53        次へ
54    </button>
```

```
55     </div>
56   );
57 }
```

12 実験例 2: 公共財ゲーム

公共財ゲームは社会的ジレンマの古典的パラダイムである [17]。各プレイヤーは初期保有額から共有プールへの寄付額を決定し、プール総額に乘数を掛けた金額が均等に分配される。Fehr & Gächter [17] は公共財ゲームにおける協力と罰の関係を実験的に示し、本サンプルの設計はこの標準的なパラダイムに基づいている。

12.1 サーバサイド

Listing 29 公共財ゲームのサーバコード

```
1 // server/src/callbacks.js
2 import { ClassicListenersCollector } from
3   "@empirica/core/admin/classic";
4
5 export const Empirica =
6   new ClassicListenersCollector();
7
8 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
9   const treatment = game.get("treatment");
10  const { numRounds, endowment } = treatment;
11
12  // プレイヤー初期化
13  game.players.forEach((player) => {
14    player.set("totalScore", 0);
15  });
16
17  // ラウンド作成
18  for (let i = 0; i < numRounds; i++) {
19    const round = game.addRound({
20      name: `Round ${i + 1}`,
21      roundNumber: i + 1,
22    });
23    round.addStage({
24      name: "contribution",
25      duration: 120
26    });
27    round.addStage({
28      name: "result",
29      duration: 60
30    });
31  }
```

```
32 });
33
34 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
35   if (stage.get("name") !== "contribution") return;
36
37   const game = stage.currentGame;
38   const treatment = game.get("treatment");
39   const { endowment, multiplier } = treatment;
40   const players = game.players;
41   const round = stage.round;
42
43   // 寄付額の合計を計算
44   let totalContribution = 0;
45   players.forEach((player) => {
46     const contribution =
47       player.round.get("contribution") || 0;
48     totalContribution += contribution;
49   });
50
51   // 公共財の分配
52   const publicGood =
53     (totalContribution * multiplier) / players.length;
54
55   // 各プレイヤーの利得を計算
56   players.forEach((player) => {
57     const contribution =
58       player.round.get("contribution") || 0;
59     const kept = endowment - contribution;
60     const roundPayoff = kept + publicGood;
61
62     player.round.set("kept", kept);
63     player.round.set("publicGood",
64       Math.round(publicGood * 100) / 100);
65     player.round.set("roundPayoff",
66       Math.round(roundPayoff * 100) / 100);
67
68     // 累積スコアの更新
69     const prevTotal =
70       player.get("totalScore") || 0;
71     player.set("totalScore",
72       Math.round((prevTotal + roundPayoff) * 100)
73       / 100);
74   });
75
76   // ラウンドレベルのデータ
77   round.set("totalContribution", totalContribution);
78   round.set("publicGood",
79     Math.round(publicGood * 100) / 100);
80   round.set("avgContribution",
```

```
81     Math.round(  
82       (totalContribution / players.length) * 100  
83     ) / 100);  
84   });
```

12.2 寄付決定ステージ

Listing 30 公共財ゲームの寄付ステージ

```
1  // client/src/stages/ContributionStage.jsx  
2  import React, { useState } from "react";  
3  import {  
4    usePlayer, useRound, useStage, usePlayers,  
5    useStageTimer  
6  } from "@empirica/core/player/classic/react";  
7  
8  export function ContributionStage() {  
9    const player = usePlayer();  
10   const round = useRound();  
11   const stage = useStage();  
12   const players = usePlayers();  
13   const timer = useStageTimer();  
14  
15   const treatment =  
16     player.currentGame?.get("treatment") || {};  
17   const endowment = treatment.endowment || 100;  
18   const multiplier = treatment.multiplier || 1.5;  
19   const roundNumber = round.get("roundNumber");  
20  
21   const [contribution, setContribution] =  
22     useState(0);  
23  
24   const isSubmitted = player.stage.get("submit");  
25  
26   function handleSubmit() {  
27     player.round.set("contribution", contribution);  
28     player.stage.set("submit", true);  
29   }  
30  
31   if (isSubmitted) {  
32     return (  
33       <div className="waiting">  
34         <h3>提出完了</h3>  
35         <p>  
36           あなたの寄付額: {contribution} ポイント  
37         </p>  
38         <p>  
39           他のプレイヤーの決定を待っています...39     </div>);  
39   }  
39 }
```

```
40     </p>
41   </div>
42   );
43 }
44
45 return (
46   <div className="contribution-stage">
47     <div className="header">
48       <h2>ラウンド {roundNumber} / 寄付決定</h2>
49       {timer && timer.remaining && (
50         <div className="timer">
51           残り時間: {Math.ceil(
52             timer.remaining / 1000
53           )}秒
54         </div>
55       )}
56     </div>
57
58     <div className="info-panel">
59       <p>
60         グループ人数: {players.length}人
61       </p>
62       <p>保有額: {endowment} ポイント</p>
63       <p>乗数: {multiplier}</p>
64       <p>
65         累計スコア: {
66           player.get("totalScore") || 0
67         } ポイント
68       </p>
69     </div>
70
71     <div className="decision">
72       <h3>
73         共有プールにいくら寄付しますか?
74       </h3>
75       <p>
76         プールの合計額に {multiplier} を掛けた
77         金額がグループ全員に均等に分配されます。
78       </p>
79
80       <div className="slider-container">
81         <input
82           type="range"
83           min={0}
84           max={endowment}
85           value={contribution}
86           onChange={e =>
87             setContribution(
88               parseInt(e.target.value)
```

```
89         )}
90     />
91     <div className="slider-labels">
92         <span>0</span>
93         <span>
94             寄付額: {contribution} ポイント
95         </span>
96         <span>{endowment}</span>
97     </div>
98 </div>
99
100 <div className="preview">
101     <p>
102         手元に残る額: {
103             endowment - contribution
104         } ポイント
105     </p>
106 </div>
107
108 <button onClick={handleSubmit}>
109     決定する
110 </button>
111 </div>
112 </div>
113 );
114 }
```

12.3 結果表示ステージ

Listing 31 公共財ゲームの結果ステージ

```
1 // client/src/stages/PGResultStage.jsx
2 import React from "react";
3 import {
4     usePlayer, useRound, usePlayers
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6
7 export function PGResultStage() {
8     const player = usePlayer();
9     const round = useRound();
10    const players = usePlayers();
11
12    const roundNumber = round.get("roundNumber");
13    const contribution =
14        player.round.get("contribution");
15    const kept = player.round.get("kept");
16    const publicGood = player.round.get("publicGood");
17    const roundPayoff =
```

```
18     player.round.get("roundPayoff");
19     const totalScore = player.get("totalScore");
20     const totalContribution =
21         round.get("totalContribution");
22     const avgContribution =
23         round.get("avgContribution");
24
25     return (
26         <div className="result-stage">
27             <h2>ラウンド {roundNumber} の結果</h2>
28
29             <table className="result-table">
30                 <tbody>
31                     <tr>
32                         <td>あなたの寄付額</td>
33                         <td>{contribution} ポイント</td>
34                     </tr>
35                     <tr>
36                         <td>手元に残した額</td>
37                         <td>{kept} ポイント</td>
38                     </tr>
39                     <tr>
40                         <td>グループ寄付合計</td>
41                         <td>{totalContribution} ポイント</td>
42                     </tr>
43                     <tr>
44                         <td>平均寄付額</td>
45                         <td>{avgContribution} ポイント</td>
46                     </tr>
47                     <tr>
48                         <td>公共財からの分配</td>
49                         <td>{publicGood} ポイント</td>
50                     </tr>
51                     <tr>
52                         <td><strong>今回の利得</strong></td>
53                         <td>
54                             <strong>
55                                 {roundPayoff} ポイント
56                             </strong>
57                         </td>
58                     </tr>
59                     <tr>
60                         <td><strong>累計スコア</strong></td>
61                         <td>
62                             <strong>
63                                 {totalScore} ポイント
64                             </strong>
65                         </td>
66                     </tr>
```

```

67     </tbody>
68   </table>
69
70   { /* 他プレイヤーの寄付額 (条件付き表示) */ }
71   {player.currentGame?.get("treatment")
72     ?.showOthers && (
73     <div className="others">
74       <h3>他のプレイヤーの寄付額</h3>
75       <ul>
76         {players
77           .filter(p => p.id !== player.id)
78           .map((p, i) => (
79             <li key={i}>
80               プレイヤー{i + 1}: {
81                 p.round.get("contribution")
82               } ポイント
83             </li>
84           ))}
85       </ul>
86     </div>
87   )}
88
89   <button
90     onClick={() =>
91       player.stage.set("submit", true)}
92   >
93     次のラウンドへ
94   </button>
95 </div>
96 );
97 }

```

12.4 実行例: 公共財ゲームのデモンストレーション

ここでは、前節の公共財ゲームコードを配置したプロジェクトを実際に起動し、一連の画面遷移を示す。以下の画面イメージは、`baseline_small` トリートメント（2人、保有額 100、乗数 1.5、10ラウンド）での実行例である。

12.4.1 手順 1: プロジェクト作成と起動

Listing 32 プロジェクト作成から起動まで

```

empirica create my-public-goods
cd my-public-goods

# 本節の server/src/callbacks.js と
# client/src 以下のサンプルコードを配置する

```

empirica

12.4.2 手順 2: Admin Panel でのバッチ作成

ブラウザで `http://localhost:3000/admin/` にアクセスし、バッチを作成する。

```
Empirica Admin — http://localhost:3000/admin/

Admin
Batches
  ■ New Batch
Treatments
Players

New Batch

Treatment: baseline_small

Configuration
playerCount: 2
endowment: 100
multiplier: 1.5
numRounds: 10
showOthers: false

Number of games: 1

Create Batch Start
```

図 9 Admin Panel でのバッチ作成画面

12.4.3 手順 3: 参加者としてゲームに参加

バッチを開始後、`http://localhost:3000` にアクセスすると参加者画面が表示される。プレイヤー ID を入力してゲームに参加する。

```
Public Goods Game — http://localhost:3000

公共財ゲーム実験

この実験では、グループのメンバーと
共有プールへの寄付額を決定します。

プレイヤー ID: player_001

参加する

Powered by Empirica v2
```

図 10 参加者ログイン画面

12.4.4 手順 4: 寄付決定ステージ

ゲーム開始後、寄付決定画面が表示される。スライダーで寄付額を選択し、「決定する」ボタンを押す。

図 11 寄付決定ステージの画面（ラウンド 1、寄付額 58 ポイントを選択中）

12.4.5 手順 5: 結果表示ステージ

全プレイヤーが寄付額を決定すると、結果が表示される。

12.4.6 実行時の注意

- テスト時は複数のブラウザタブを開き、異なるプレイヤー ID でログインする
- 右下メニューの「Reset Current Session」でプレイヤーデータをリセットできる
- Admin Panel の「Monitoring」タブでゲームの進行状況をリアルタイムに監視できる
- ホットリロードにより、コード編集後にブラウザが自動更新される

13 実験例 3: 最後通牒ゲーム

最後通牒ゲームでは、提案者 (Proposer) が分配案を提示し、応答者 (Responder) がそれを受諾または拒否する。Güth et al. [18] による 1982 年の実験が最初の体系的研究であり、公平性に関する標準的な経済学的仮定に反する行動が観察されたことで広く知られるようになった。本サンプルはこの古典的な実験デザインに基づいている。

Public Goods Game — Round 1 Result

ラウンド 1 の結果

あなたの寄付額	58 ポイント
手元に残した額	42 ポイント
グループ寄付合計	108 ポイント
平均寄付額	54 ポイント
公共財からの分配	81 ポイント
今回の利得	123 ポイント
累計スコア	123 ポイント

利得の計算:
 手元に残した額 (42) + 公共財の分配 (81) = 123 ポイント
 公共財の分配 = 寄付合計 (108) * 乗数 (1.5) / 人数 (2) = 81

次のラウンドへ

図 12 結果表示ステージの画面（ラウンド 1 の結果）

13.1 サーバサイド

Listing 33 最後通牒ゲームのサーバコード

```

1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2   const treatment = game.get("treatment");
3   const numRounds = treatment.numRounds || 5;
4   const endowment = treatment.endowment || 100;
5
6   // 役割の割り当て
7   const roles = ["proposer", "responder"];
8   game.players.forEach((player, i) => {
9     player.set("role", roles[i % 2]);
10    player.set("totalEarnings", 0);
11  });
12
13  for (let i = 0; i < numRounds; i++) {
14    const round = game.addRound({
15      name: `Round ${i + 1}`,
16      roundNumber: i + 1,
17      endowment: endowment,
18      // 役割を交互に入れ替え
19      swapRoles: treatment.alternateRoles
20        && i > 0 ? i % 2 === 1 : false,
21    });
22
23    round.addStage({

```

```
24     name: "proposal",
25     duration: 90
26   });
27   round.addStage({
28     name: "response",
29     duration: 60
30   });
31   round.addStage({
32     name: "result",
33     duration: 30
34   });
35 }
36 });
37
38 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
39   const game = stage.currentGame;
40   const round = stage.round;
41   const endowment = round.get("endowment");
42
43   if (stage.get("name") === "response") {
44     // 提案者と応答者を特定
45     let proposer, responder;
46     game.players.forEach((player) => {
47       const baseRole = player.get("role");
48       const swapped = round.get("swapRoles");
49       const currentRole = swapped
50         ? (baseRole === "proposer"
51           ? "responder" : "proposer")
52         : baseRole;
53       player.round.set("currentRole", currentRole);
54       if (currentRole === "proposer") {
55         proposer = player;
56       } else {
57         responder = player;
58       }
59     });
60
61     const offer =
62       proposer.round.get("offer") || 0;
63     const accepted =
64       responder.round.get("accepted");
65
66     if (accepted) {
67       // 受諾: 提案通りに分配
68       proposer.round.set("earnings",
69         endowment - offer);
70       responder.round.set("earnings", offer);
71     } else {
72       // 拒否: 両者とも0
```

```
73     proposer.round.set("earnings", 0);
74     responder.round.set("earnings", 0);
75   }
76
77   round.set("offer", offer);
78   round.set("accepted", accepted);
79
80   // 累積利得の更新
81   game.players.forEach((player) => {
82     const earnings =
83       player.round.get("earnings") || 0;
84     const prev =
85       player.get("totalEarnings") || 0;
86     player.set("totalEarnings", prev + earnings);
87   });
88 }
89 });
```

13.2 提案ステージ

Listing 34 最後通牒ゲームの提案ステージ

```
1 // client/src/stages/ProposalStage.jsx
2 import React, { useState } from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound, usePlayers
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6
7 export function ProposalStage() {
8   const player = usePlayer();
9   const round = useRound();
10  const endowment = round.get("endowment");
11  const [offer, setOffer] = useState(
12    Math.floor(endowment / 2)
13  );
14  const isSubmitted = player.stage.get("submit");
15
16  // 現在の役割を判定
17  const baseRole = player.get("role");
18  const swapped = round.get("swapRoles");
19  const currentRole = swapped
20    ? (baseRole === "proposer"
21      ? "responder" : "proposer")
22    : baseRole;
23
24  if (isSubmitted) {
25    return <div>決定を送信しました。
26      お待ちください。</div>;
```

```
27 }
28
29 if (currentRole === "responder") {
30   return (
31     <div className="waiting">
32       <h3>提案者の決定を待っています...</h3>
33       <p>
34         あなたは応答者です。提案者が分配案を
35         決定するまでお待ちください。
36       </p>
37       <button
38         onClick={() =>
39           player.stage.set("submit", true)}
40       >
41         待機する
42       </button>
43     </div>
44   );
45 }
46
47 return (
48   <div className="proposal-stage">
49     <h2>
50       ラウンド {round.get("roundNumber")} -
51       分配の提案
52     </h2>
53     <p>
54       あなたは提案者です。
55       {endowment}ポイントのうち、相手に
56       いくら渡しますか?
57     </p>
58
59     <div className="offer-slider">
60       <input
61         type="range"
62         min={0}
63         max={endowment}
64         value={offer}
65         onChange={e =>
66           setOffer(parseInt(e.target.value))}
67       />
68       <p>相手への提案額: {offer} ポイント</p>
69       <p>
70         あなたの取り分: {endowment - offer}
71         ポイント
72       </p>
73     </div>
74
75     <button onClick={() => {
```

```
76     player.round.set("offer", offer);
77     player.stage.set("submit", true);
78   }}>
79     提案する
80   </button>
81 </div>
82 );
83 }
```

13.3 応答ステージ

Listing 35 最後通牒ゲームの応答ステージ

```
1 // client/src/stages/ResponseStage.jsx
2 import React from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound, usePlayers
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6
7 export function ResponseStage() {
8   const player = usePlayer();
9   const round = useRound();
10  const players = usePlayers();
11  const endowment = round.get("endowment");
12  const isSubmitted = player.stage.get("submit");
13
14  const baseRole = player.get("role");
15  const swapped = round.get("swapRoles");
16  const currentRole = swapped
17    ? (baseRole === "proposer"
18      ? "responder" : "proposer")
19    : baseRole;
20
21  // 提案者のオファーを取得
22  const proposer = players.find((p) => {
23    const r = p.get("role");
24    const cr = swapped
25      ? (r === "proposer"
26        ? "responder" : "proposer")
27      : r;
28    return cr === "proposer";
29  });
30  const offer = proposer?.round.get("offer") || 0;
31
32  if (isSubmitted) {
33    return <div>回答を送信しました。</div>;
34  }
35}
```

```
36   if (currentRole === "proposer") {
37     return (
38       <div className="waiting">
39         <h3>応答者の返答を待っています...</h3>
40         <p>
41           あなたの提案: 相手に {offer} ポイント
42         </p>
43         <button
44           onClick={() =>
45             player.stage.set("submit", true)}
46         >
47           待機する
48         </button>
49       </div>
50     );
51   }
52
53   return (
54     <div className="response-stage">
55       <h2>分配案への応答</h2>
56       <div className="offer-display">
57         <p>
58           提案者はあなたに
59           <strong>{offer} ポイント</strong>
60           を提案しました。
61         </p>
62         <p>
63           ({endowment}ポイント中、提案者の
64           取り分は {endowment - offer}ポイント)
65         </p>
66       </div>
67
68       <div className="response-buttons">
69         <button
70           className="accept"
71           onClick={() => {
72             player.round.set("accepted", true);
73             player.stage.set("submit", true);
74           }}
75         >
76           受諾する ({offer}ポイントを受け取る)
77         </button>
78         <button
79           className="reject"
80           onClick={() => {
81             player.round.set("accepted", false);
82             player.stage.set("submit", true);
83           }}
84         >
```

```
85     拒否する（両者0ポイント）
86     </button>
87   </div>
88 </div>
89 );
90 }
```

14 実験例 4: 独裁者ゲーム

独裁者ゲームは最後通牒ゲームの変種であり、受領者は提案を拒否できない。公平性や利他性を測定する古典的な実験パラダイムであり、Kahneman et al. [19] 以降の研究で広く用いられてきた。本サンプルはこのパラダイムを Empirica 上で実装したものである。

14.1 サーバサイド

Listing 36 独裁者ゲームのサーバコード

```
1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2   const treatment = game.get("treatment");
3   const numRounds = treatment.numRounds || 5;
4   const endowment = treatment.endowment || 100;
5
6   game.players.forEach((player, i) => {
7     player.set("role",
8       i === 0 ? "dictator" : "recipient");
9     player.set("totalEarnings", 0);
10  });
11
12  for (let i = 0; i < numRounds; i++) {
13    const round = game.addRound({
14      name: `Round ${i + 1}`,
15      roundNumber: i + 1,
16      endowment: endowment,
17    });
18    round.addStage({
19      name: "allocation",
20      duration: 90
21    });
22    round.addStage({
23      name: "result",
24      duration: 30
25    });
26  }
27 });
28
29 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
30   if (stage.get("name") !== "allocation") return;
```

```
31
32   const game = stage.currentGame;
33   const round = stage.round;
34   const endowment = round.get("endowment");
35
36   const dictator = game.players.find(
37     p => p.get("role") === "dictator"
38   );
39   const recipient = game.players.find(
40     p => p.get("role") === "recipient"
41   );
42
43   const allocation =
44     dictator.round.get("allocation") || 0;
45
46   // 独裁者ゲームでは拒否不可
47   dictator.round.set("earnings",
48     endowment - allocation);
49   recipient.round.set("earnings", allocation);
50
51   game.players.forEach((player) => {
52     const earnings =
53       player.round.get("earnings") || 0;
54     const prev =
55       player.get("totalEarnings") || 0;
56     player.set("totalEarnings", prev + earnings);
57   });
58
59   round.set("allocation", allocation);
60 });
```

14.2 配分ステージ

Listing 37 独裁者ゲームの配分ステージ

```
1 // client/src/stages/AllocationStage.jsx
2 import React, { useState } from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6
7 export function AllocationStage() {
8   const player = usePlayer();
9   const round = useRound();
10  const endowment = round.get("endowment");
11  const role = player.get("role");
12  const [allocation, setAllocation] = useState(0);
13  const isSubmitted = player.stage.get("submit");
```

```
14
15   if (isSubmitted) {
16     return <div>決定を送信しました。 </div>;
17   }
18
19   if (role === "recipient") {
20     return (
21       <div className="waiting">
22         <h3>
23           独裁者の決定を待っています...
24         </h3>
25         <p>
26           あなたは受領者です。独裁者が配分を
27           決定するまでお待ちください。
28         </p>
29         <button
30           onClick={() =>
31             player.stage.set("submit", true)}
32         >
33           待機する
34         </button>
35       </div>
36     );
37   }
38
39   return (
40     <div className="allocation-stage">
41       <h2>
42         ラウンド {round.get("roundNumber")} -
43         配分の決定
44       </h2>
45       <p>
46         あなたは独裁者です。{endowment}ポイントの
47         うち、受領者にいくら渡しますか？
48         受領者はあなたの決定を拒否できません。
49       </p>
50
51       <input
52         type="range"
53         min={0}
54         max={endowment}
55         value={allocation}
56         onChange={e =>
57           setAllocation(parseInt(e.target.value))}
58       />
59       <p>受領者への配分: {allocation} ポイント</p>
60       <p>
61         あなたの取り分: {endowment - allocation}
62         ポイント
```

```
63     </p>
64
65     <button onClick={() => {
66       player.round.set("allocation", allocation);
67       player.stage.set("submit", true);
68     }}>
69       決定する
70     </button>
71   </div>
72 );
73 }
```

15 実験例 5: チャット付き集団意思決定

グループディスカッションを伴う推定課題を実装する。参加者はチャットで議論し、集団で回答を決定する。Almaatouq et al. [1] は Empirica のケーススタディとして集団意思決定実験を取り上げており、本サンプルはそのアプローチに基づいてリアルタイムのチャット機能を組み合わせた実験を構成している。

15.1 サーバサイド

Listing 38 チャット付き集団意思決定のサーバコード

```
1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2   const tasks = [
3     {
4       question: "日本の人口は約何万人ですか？ ",
5       answer: 12500,
6       unit: "万人"
7     },
8     {
9       question: "東京スカイツリーの高さは"
10        + "何メートルですか？ ",
11       answer: 634,
12       unit: "メートル"
13     },
14     {
15       question: "地球から月までの平均距離は"
16        + "約何万kmですか？ ",
17       answer: 38.4,
18       unit: "万km"
19     }
20   ];
21
22   game.players.forEach((player) => {
23     player.set("score", 0);
```

```
24   });
25
26   tasks.forEach((task, i) => {
27     const round = game.addRound({
28       name: `Task ${i + 1}`,
29       task: JSON.stringify(task),
30       taskIndex: i,
31     });
32
33     // 個人推定ステージ
34     round.addStage({
35       name: "individual",
36       duration: 60
37     });
38     // グループ討論ステージ
39     round.addStage({
40       name: "discussion",
41       duration: 180
42     });
43     // グループ回答ステージ
44     round.addStage({
45       name: "groupAnswer",
46       duration: 60
47     });
48     // 結果ステージ
49     round.addStage({
50       name: "result",
51       duration: 30
52     });
53   });
54 });
55
56 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
57   if (stage.get("name") !== "groupAnswer") return;
58
59   const round = stage.round;
60   const game = stage.currentGame;
61   const task = JSON.parse(round.get("task"));
62
63   // グループ回答の集計（中央値を採用）
64   const estimates = game.players
65     .map(p => p.round.get("groupEstimate"))
66     .filter(v => v !== undefined && v !== null)
67     .sort((a, b) => a - b);
68
69   const median = estimates.length > 0
70     ? estimates[Math.floor(estimates.length / 2)]
71     : 0;
72
```

```
73 round.set("groupMedian", median);
74 round.set("correctAnswer", task.answer);
75
76 // 誤差率の計算
77 const errorRate = Math.abs(
78   (median - task.answer) / task.answer
79 );
80 round.set("errorRate",
81   Math.round(errorRate * 10000) / 100);
82
83 // スコア付け (誤差10%以内で正解)
84 if (errorRate < 0.1) {
85   game.players.forEach((player) => {
86     player.set("score",
87       (player.get("score") || 0) + 1);
88   });
89 }
90 });
```

15.2 チャットコンポーネント

Listing 39 チャットコンポーネント

```
1 // client/src/components/Chat.jsx
2 import React, { useState, useRef, useEffect } from
3   "react";
4 import {
5   usePlayer, useRound, usePlayers
6 } from "@empirica/core/player/classic/react";
7
8 export function Chat() {
9   const player = usePlayer();
10  const round = useRound();
11  const players = usePlayers();
12  const [message, setMessage] = useState("");
13  const messagesEnd = useRef(null);
14
15  const messages =
16    round.get("chatMessages") || [];
17
18  useEffect(() => {
19    messagesEnd.current?.scrollIntoView(
20      { behavior: "smooth" }
21    );
22  }, [messages.length]);
23
24  function handleSend(e) {
25    e.preventDefault();
```

```
26     if (!message.trim()) return;
27
28     const newMessage = {
29       text: message,
30       playerId: player.id,
31       playerName:
32         `参加者${players.indexOf(player) + 1}`,
33       timestamp: Date.now(),
34     };
35
36     const updated = [...messages, newMessage];
37     round.set("chatMessages", updated);
38     setMessage("");
39   }
40
41   return (
42     <div className="chat-container">
43       <h3>グループチャット</h3>
44       <div className="chat-messages">
45         {messages.map((msg, i) => (
46           <div key={i} className={
47             `message ${
48               msg.playerId === player.id
49               ? "own" : "other"
50             }`
51           )>
52           <span className="sender">
53             {msg.playerName}:
54           </span>
55           <span className="text">
56             {msg.text}
57           </span>
58         </div>
59       )]}
60       <div ref={messagesEnd} />
61     </div>
62     <form onSubmit={handleSend}
63       className="chat-input">
64       <input
65         type="text"
66         value={message}
67         onChange={e =>
68           setMessage(e.target.value)}
69         placeholder="メッセージを入力..."
70       />
71       <button type="submit">送信</button>
72     </form>
73   </div>
74 );
```

75 }

15.3 討論ステージ

Listing 40 グループ討論ステージ

```
1 // client/src/stages/DiscussionStage.jsx
2 import React from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound, usePlayers
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6 import { Chat } from "../components/Chat";
7
8 export function DiscussionStage() {
9   const player = usePlayer();
10  const round = useRound();
11  const players = usePlayers();
12  const task = JSON.parse(round.get("task"));
13
14  // 個人推定の表示
15  const myEstimate =
16    player.round.get("individualEstimate");
17
18  return (
19    <div className="discussion-stage">
20      <div className="task-panel">
21        <h2>グループ討論</h2>
22        <p className="question">
23          {task.question}
24        </p>
25        <p>
26          あなたの個人推定: {myEstimate} {task.unit}
27        </p>
28
29        <h3>他の参加者の推定</h3>
30        <ul>
31          {players.map((p, i) => (
32            <li key={i}>
33              参加者{i + 1}: {
34                p.round.get("individualEstimate")
35              } {task.unit}
36            </li>
37          ))}
38        </ul>
39      </div>
40
41      <Chat />
42    </div>
```

```
43     <button
44       onClick={() =>
45         player.stage.set("submit", true)}
46       disabled={player.stage.get("submit")}
47     >
48       {player.stage.get("submit")
49         ? "討論終了を待機中..."
50         : "討論を終了する"}
51     </button>
52   </div>
53 );
54 }
```

16 実験例 6: 囚人のジレンマ

繰り返し囚人のジレンマは、協力と裏切りの戦略的相互作用を研究する代表的な実験パラダイムである。Axelrod [20] は繰り返し囚人のジレンマにおける協力の進化を理論的・実験的に分析した先駆的研究であり、Mao et al. [22] は有限回繰り返しゲームにおける協力の安定性をオンライン実験で示した。本サンプルはこれらの研究で用いられた標準的な利得構造に基づいている。

16.1 サーバサイド

Listing 41 囚人のジレンマのサーバコード

```
1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2   const treatment = game.get("treatment");
3   const numRounds = treatment.numRounds || 10;
4
5   // 利得行列の設定
6   // (cooperate, cooperate) = (3, 3)
7   // (cooperate, defect)    = (0, 5)
8   // (defect, cooperate)    = (5, 0)
9   // (defect, defect)       = (1, 1)
10  game.set("payoffMatrix", JSON.stringify({
11    CC: [3, 3],
12    CD: [0, 5],
13    DC: [5, 0],
14    DD: [1, 1]
15  }));
16
17  game.players.forEach((player) => {
18    player.set("totalPayoff", 0);
19    player.set("cooperateCount", 0);
20    player.set("defectCount", 0);
21  });
22 }
```

```
23   for (let i = 0; i < numRounds; i++) {
24     const round = game.addRound({
25       name: `Round ${i + 1}`,
26       roundNumber: i + 1,
27     });
28     round.addStage({
29       name: "choice",
30       duration: 60
31     });
32     round.addStage({
33       name: "result",
34       duration: 30
35     });
36   }
37 });
38
39 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
40   if (stage.get("name") !== "choice") return;
41
42   const game = stage.currentGame;
43   const round = stage.round;
44   const matrix = JSON.parse(
45     game.get("payoffMatrix"));
46   const players = game.players;
47
48   // 2人プレイヤーの選択を取得
49   const choices = players.map(
50     p => p.round.get("choice") || "cooperate"
51   );
52   const key = choices.map(
53     c => c === "cooperate" ? "C" : "D"
54   ).join("");
55
56   const payoffs = matrix[key];
57
58   players.forEach((player, i) => {
59     const choice = choices[i];
60     const payoff = payoffs[i];
61
62     player.round.set("payoff", payoff);
63     player.round.set("otherChoice",
64       choices[1 - i]);
65
66     // 統計の更新
67     const prev = player.get("totalPayoff") || 0;
68     player.set("totalPayoff", prev + payoff);
69
70     if (choice === "cooperate") {
71       player.set("cooperateCount",
```

```
72     (player.get("cooperateCount") || 0) + 1);
73   } else {
74     player.set("defectCount",
75       (player.get("defectCount") || 0) + 1);
76   }
77 });
78
79 round.set("choices", choices);
80 round.set("payoffs", payoffs);
81 });
```

16.2 選択ステージ

Listing 42 囚人のジレンマの選択ステージ

```
1 // client/src/stages/PDChoiceStage.jsx
2 import React from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6
7 export function PDChoiceStage() {
8   const player = usePlayer();
9   const round = useRound();
10  const roundNumber = round.get("roundNumber");
11  const isSubmitted = player.stage.get("submit");
12
13  if (isSubmitted) {
14    return (
15      <div>
16        <h3>選択を送信しました</h3>
17        <p>相手の決定を待っています...</p>
18      </div>
19    );
20  }
21
22  function handleChoice(choice) {
23    player.round.set("choice", choice);
24    player.stage.set("submit", true);
25  }
26
27  return (
28    <div className="pd-choice">
29      <h2>ラウンド {roundNumber}</h2>
30
31      <div className="payoff-matrix">
32        <h3>利得表</h3>
33        <table>
```

```
34     <thead>
35       <tr>
36         <th></th>
37         <th>相手: 協力</th>
38         <th>相手: 裏切り</th>
39       </tr>
40     </thead>
41     <tbody>
42       <tr>
43         <td><strong>あなた: 協力</strong></td>
44         <td>3, 3</td>
45         <td>0, 5</td>
46       </tr>
47       <tr>
48         <td><strong>あなた: 裏切り</strong></td>
49         <td>5, 0</td>
50         <td>1, 1</td>
51       </tr>
52     </tbody>
53   </table>
54   <p className="note">
55     (あなたの利得, 相手の利得)
56   </p>
57 </div>
58
59 <div className="choice-buttons">
60   <button
61     className="cooperate-btn"
62     onClick={() => handleChoice("cooperate")}
63   >
64     協力する
65   </button>
66   <button
67     className="defect-btn"
68     onClick={() => handleChoice("defect")}
69   >
70     裏切る
71   </button>
72 </div>
73
74 <div className="stats">
75   <p>
76     累計利得: {
77       player.get("totalPayoff") || 0
78     }
79   </p>
80   <p>
81     協力回数: {
82       player.get("cooperateCount") || 0
```

```
83     },
84     裏切り回数: {
85       player.get("defectCount") || 0
86     }
87   </p>
88 </div>
89 </div>
90 );
91 }
```

16.3 結果ステージ

Listing 43 囚人のジレンマの結果ステージ

```
1 // client/src/stages/PDResultStage.jsx
2 import React from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6
7 export function PDResultStage() {
8   const player = usePlayer();
9   const round = useRound();
10
11   const myChoice = player.round.get("choice");
12   const otherChoice =
13     player.round.get("otherChoice");
14   const payoff = player.round.get("payoff");
15   const totalPayoff = player.get("totalPayoff");
16
17   const choiceLabel = (c) =>
18     c === "cooperate" ? "協力" : "裏切り";
19
20   return (
21     <div className="pd-result">
22       <h2>
23         ラウンド {round.get("roundNumber")} の結果
24       </h2>
25
26       <div className="result-display">
27         <p>
28           あなたの選択:
29           <strong>{choiceLabel(myChoice)}</strong>
30         </p>
31         <p>
32           相手の選択:
33           <strong>{choiceLabel(otherChoice)}</strong>
34         </p>

```

```

35     <p>
36         今回の利得:
37         <strong>{payoff} ポイント</strong>
38     </p>
39     <p>
40         累計利得:
41         <strong>{totalPayoff} ポイント</strong>
42     </p>
43 </div>
44
45     <button
46         onClick={() =>
47             player.stage.set("submit", true)}
48     >
49         次のラウンドへ
50     </button>
51 </div>
52 );
53 }

```

17 実験例 7: 情報カスケード実験

情報カスケード [21] の実験では、被験者が順番に意思決定を行い、先行者の選択を観察できる。Bikhchandani et al. [21] は、各個人が私的情報よりも先行者の行動を模倣することで非合理的な群衆行動が連鎖的に発生するメカニズムを理論的に示した。本サンプルは、この情報カスケード理論を検証するための標準的な実験デザインを Empirica 上で実装したものである。

17.1 サーバサイド

Listing 44 情報カスケード実験のサーバコード

```

1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2     const treatment = game.get("treatment");
3     const numTrials = treatment.numTrials || 10;
4     const numPlayers = game.players.length;
5
6     // 各プレイヤーに順番を割り当て
7     const order = game.players.map(
8         (_, i) => i
9     );
10
11     game.players.forEach((player) => {
12         player.set("correctCount", 0);
13     });
14
15     for (let t = 0; t < numTrials; t++) {

```

```
16 // 真の状態をランダムに決定 (A or B)
17 const trueState =
18   Math.random() < 0.5 ? "A" : "B";
19
20 // 各プレイヤーにシグナルを付与
21 // シグナルの精度は70%
22 const signals = {};
23 game.players.forEach((player, idx) => {
24   const signalAccuracy = 0.7;
25   const correctSignal =
26     Math.random() < signalAccuracy;
27   signals[idx] = correctSignal
28     ? trueState
29     : (trueState === "A" ? "B" : "A");
30 });
31
32 // 順番をシャッフル
33 const shuffled = [...order].sort(
34   () => Math.random() - 0.5
35 );
36
37 const round = game.addRound({
38   name: `Trial ${t + 1}`,
39   trialNumber: t + 1,
40   trueState: trueState,
41   signals: JSON.stringify(signals),
42   decisionOrder:
43     JSON.stringify(shuffled),
44 });
45
46 // 各プレイヤーに対応するステージを作成
47 for (let p = 0; p < numPlayers; p++) {
48   round.addStage({
49     name: `decision_${p}`,
50     duration: 45
51   });
52 }
53
54 // 結果ステージ
55 round.addStage({
56   name: "trialResult",
57   duration: 30
58 });
59 }
60 });
61
62 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
63   const name = stage.get("name");
64
```

```
65   if (name.startsWith("decision_")) {
66     const round = stage.round;
67     const game = stage.currentGame;
68     const order = JSON.parse(
69       round.get("decisionOrder"));
70     const stepIndex = parseInt(
71       name.split("_")[1]
72     );
73     const playerIndex = order[stepIndex];
74     const player = game.players[playerIndex];
75     const choice =
76       player.round.get("choice") || "A";
77
78     // 公開された選択の履歴を更新
79     const history =
80       round.get("publicChoices") || [];
81     history.push({
82       playerIndex,
83       choice
84     });
85     round.set("publicChoices", history);
86   }
87
88   if (name === "trialResult") {
89     const round = stage.round;
90     const game = stage.currentGame;
91     const trueState = round.get("trueState");
92
93     game.players.forEach((player) => {
94       const choice = player.round.get("choice");
95       if (choice === trueState) {
96         player.set("correctCount",
97           (player.get("correctCount") || 0) + 1);
98       }
99     });
100  }
101  });
```

17.2 意思決定ステージ

Listing 45 情報カスケードの意思決定ステージ

```
1 // client/src/stages/CascadeDecisionStage.jsx
2 import React from "react";
3 import {
4   usePlayer, useRound, useStage, usePlayers
5 } from "@empirica/core/player/classic/react";
6
```

```
7 export function CascadeDecisionStage() {
8   const player = usePlayer();
9   const round = useRound();
10  const stage = useStage();
11  const players = usePlayers();
12
13  const stageName = stage.get("name");
14  const stepIndex = parseInt(
15    stageName.split("_")[1]
16  );
17  const order = JSON.parse(
18    round.get("decisionOrder"));
19  const currentPlayerIndex = order[stepIndex];
20  const isMyTurn = players.indexOf(player)
21    === currentPlayerIndex;
22
23  // 各プレイヤーのシグナルはround属性から取得
24  const signals = JSON.parse(
25    round.get("signals"));
26  const signal =
27    signals[players.indexOf(player)];
28  const publicChoices =
29    round.get("publicChoices") || [];
30  const isSubmitted = player.stage.get("submit");
31
32  if (isSubmitted) {
33    return <div>決定を送信しました。 </div>;
34  }
35
36  return (
37    <div className="cascade-decision">
38      <h2>
39        試行 {round.get("trialNumber")} -
40        決定順 {stepIndex + 1}
41      </h2>
42
43      {/* 公開された過去の選択 */}
44      <div className="history">
45        <h3>これまでの選択</h3>
46        {publicChoices.length === 0 ? (
47          <p>まだ誰も選択していません。 </p>
48        ) : (
49          <ul>
50            {publicChoices.map((pc, i) => (
51              <li key={i}>
52                {i + 1}番目の人: 壺{pc.choice}
53              </li>
54            ))}
55          </ul>
```

```
56     )}
57   </div>
58
59   { /* 自分のシグナル */
60   <div className="signal">
61     <h3>あなたのシグナル</h3>
62     <p>
63       あなたが引いた玉の色は
64       <strong>壺{signal}</strong>を
65       示唆しています。
66       (シグナル精度: 70%)
67     </p>
68   </div>
69
70   {isMyTurn ? (
71     <div className="choice-buttons">
72       <h3>あなたの番です。選択してください:</h3>
73       <button onClick={() => {
74         player.round.set("choice", "A");
75         player.stage.set("submit", true);
76       }}>
77         壺A
78       </button>
79       <button onClick={() => {
80         player.round.set("choice", "B");
81         player.stage.set("submit", true);
82       }}>
83         壺B
84       </button>
85     </div>
86   ) : (
87     <div className="waiting">
88       <p>
89         {stepIndex + 1}番目の参加者が
90         選択中です。お待ちください。
91       </p>
92       <button
93         onClick={() =>
94           player.stage.set("submit", true)}
95       >
96         待機する
97       </button>
98     </div>
99   )}
100 </div>
101 );
102 }
```

18 デプロイメント

18.1 本番環境へのビルド

Listing 46 プロダクションビルド

```
1 # プロジェクトのルートで実行
2 empirica bundle
3
4 # 例: my-experiment.tar.zst が生成される
5 # gzip形式が必要なら empirica bundle --gzip
```

18.2 サーバでの実行

Listing 47 サーバでの起動

```
1 # サーバ上に empirica コマンドを
2 # インストールしておく
3 curl -fsS https://install.empirica.dev | sh
4
5 # バンドルファイルを指定して起動
6 empirica serve my-experiment.tar.zst
```

18.3 デプロイの推奨事項

- HTTPS を使用すること (Let's Encrypt 等)
- リバースプロキシ (nginx 等) の使用を推奨
- 十分なメモリと CPU リソースを確保 (参加者数に応じて)
- データベースの定期バックアップ
- ファイアウォールの適切な設定

Listing 48 nginx 設定例

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name experiment.example.com;

    ssl_certificate /etc/ssl/cert.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/key.pem;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}
```

```
    proxy_set_header Host $host;
  }
}
```

18.4 クラウドソーシングとの連携

MTurk や Prolific と連携する際は、外部プラットフォームの参加者 ID を専用の URL パラメータとして渡す。Empirica が内部的に利用する `participantKey` と混同しないよう、別名のパラメータを使う方が安全である。

```
https://experiment.example.com/?prolificPid=
  {%PROLIFIC_PID%}
```

クライアントサイドで ID を取得する例：

Listing 49 クラウドソーシング ID 取得

```
1 import React, { useEffect } from "react";
2 import { usePlayer } from
3   "@empirica/core/player/classic/react";
4
5 export function CaptureRecruitmentId() {
6   const player = usePlayer();
7
8   useEffect(() => {
9     const prolificPid = new URLSearchParams(
10       window.location.search
11     ).get("prolificPid");
12
13     if (prolificPid && !player.get("prolificPid")) {
14       player.set("prolificPid", prolificPid);
15     }
16   }, [player]);
17
18   return null;
19 }
```

このような補助コンポーネントをイントロステップや同意画面で一度だけレンダリングしておくと、外部 ID を安定して記録できる。

19 データの取得と分析

19.1 データのエクスポート

Empirica では、分析用データは実験ルートで `empirica export` を実行して取得するのが基本である。コマンドはオブジェクト種別ごとの CSV をまとめた ZIP ファイルを生成し、`player.set(...)` や `round.set(...)` で保存した属性が対応する列として出力される。

Listing 50 データのエクスポート

```
1 # 実験ディレクトリのルートで実行
2 empirica export
3
4 # 出力ファイル名を明示する例
5 empirica export --out my-experiment-export.zip
```

警告

.empirica/local/tajriba.json は内部保存形式であり、分析用の一次データとして直接読む前提で扱わない方がよい。再現可能な分析には `empirica export` の出力を用いる。

19.2 サーバサイドでのデータ記録

Listing 51 ゲーム終了時の要約ログ

```
1 Empirica.onGameEnded(({ game }) => {
2   const summary = {
3     gameId: game.id,
4     treatmentName: game.get("treatmentName"),
5     treatment: game.get("treatment"),
6     playerCount: game.players.length,
7     players: game.players.map((player) => ({
8       playerId: player.id,
9       totalScore: player.get("totalScore"),
10      exitSurvey: player.get("exitSurvey"),
11    })),
12  };
13
14  console.log(
15    "GAME_SUMMARY:",
16    JSON.stringify(summary)
17  );
18 });
```

19.3 データ分析のための構造

エクスポートされた ZIP には、オブジェクト種別ごとの CSV が含まれる。典型的には `batch.csv`、`game.csv`、`player.csv`、`global.csv` が含まれ、実験で生成されたオブジェクトに応じて追加の CSV が出力される。

Listing 52 エクスポート ZIP のイメージ

```
my-experiment-export.zip
  batch.csv
  game.csv
```

```
player.csv
global.csv
...
```

19.4 R/Python での分析例

Listing 53 Python でのデータ読み込み例

```
1 import io
2 import zipfile
3 import pandas as pd
4
5 # ZIP内のCSVを読み込む
6 with zipfile.ZipFile("my-experiment-export.zip") as zf:
7     players = pd.read_csv(
8         io.BytesIO(zf.read("player.csv")))
9     )
10    games = pd.read_csv(
11        io.BytesIO(zf.read("game.csv")))
12    )
13
14 df = players.merge(
15     games[["id", "treatmentName", "status"]],
16     left_on="gameID",
17     right_on="id",
18     how="left",
19     suffixes=("_player", "_game"),
20 )
21
22 print(
23     df[[
24         "participantIdentifier",
25         "treatmentName",
26         "status"
27     ]].head()
28 )
```

20 トラブルシューティング

20.1 よくある問題と解決策

プレイヤーセッションのリセット ブラウザのローカルストレージにプレイヤー情報がキャッシュされる。テスト時に新しいプレイヤーとして参加するには、画面右下のメニューから「Reset Current Session」を選択するか、新しいブラウザタブを開く。

Volta エラー 一部のユーザーで Node.js バージョン管理に関するエラーが発生する場合がある。

client/package.json と server/package.json から Volta 設定行を削除し、適切な Node.js バージョンを手動でインストールする。

ホットリロードが効かない ファイル保存後に自動的にブラウザが更新されない場合は、サーバを再起動する (Ctrl+C で停止後、再度 empirica を実行)。

ステージの duration エラー ステージの duration は最低 5 秒以上に設定する必要がある。5 秒未満を設定するとエラーとなる。

バッチが開始されない 複数のバッチを同時に開始した場合、最初のバッチのみがプレイヤーを受け付ける。バッチは作成順に 1 つずつ実行される。

20.2 デバッグのヒント

Listing 54 デバッグ用のログ出力

```
1 // サーバサイドでのデバッグ
2 Empirica.onStageEnded(({ stage }) => {
3   console.log("=== Stage Ended ===");
4   console.log("Stage:", stage.get("name"));
5   console.log("Round:",
6     stage.round.get("roundNumber"));
7
8   const game = stage.currentGame;
9   game.players.forEach((player, i) => {
10    console.log(`Player ${i}:`,
11      player.round.get("contribution"),
12      player.round.get("roundPayoff"));
13  });
14 });
```

21 発展的トピック

21.1 ボットの実装

テストやシミュレーション目的でボット (自動プレイヤー) を実装できる:

Listing 55 ボットの基本実装

```
1 // server/src/callbacks.js
2
3 Empirica.on("stage", (ctx, { stage }) => {
4   const game = stage.currentGame;
5   if (!game) return;
6
7   game.players.forEach((player) => {
8     if (!player.get("isBot")) return;
9
10    const stageName = stage.get("name");
```

```
11
12   if (stageName === "contribution") {
13     // ランダムな寄付額
14     const endowment =
15       game.get("treatment").endowment || 100;
16     const contribution =
17       Math.floor(Math.random() * endowment);
18     player.round.set("contribution",
19       contribution);
20     player.stage.set("submit", true);
21   }
22
23   if (stageName === "result") {
24     player.stage.set("submit", true);
25   }
26 });
27 });
```

注意

Empirica v2 には現時点で公式のボットシステムが用意されていない。そのため、上の例は既存プレイヤーに `isBot` フラグを付与して擬似的に自動応答させる回避策として読むのが適切である。

21.2 条件分岐によるラウンド構造

ラウンド内のステージ構成をトリートメント条件に応じて動的に変更する例：

Listing 56 動的なステージ構成

```
1 Empirica.onGameStart(({ game }) => {
2   const treatment = game.get("treatment");
3   const hasChat = treatment.hasChat;
4   const hasFeedback = treatment.hasFeedback;
5
6   for (let i = 0; i < treatment.numRounds; i++) {
7     const round = game.addRound({
8       name: `Round ${i + 1}`,
9       roundNumber: i + 1,
10    });
11
12    // 必須ステージ
13    round.addStage({
14      name: "decision",
15      duration: 90
16    });
17
18    // チャット条件の場合のみ
```

```
19   if (hasChat) {
20     round.addStage({
21       name: "discussion",
22       duration: 180
23     });
24   }
25
26   // フィードバック条件の場合のみ
27   if (hasFeedback) {
28     round.addStage({
29       name: "feedback",
30       duration: 60
31     });
32   }
33
34   round.addStage({
35     name: "result",
36     duration: 30
37   });
38 }
39 });
```

21.3 注意確認問題 (Comprehension Check)

イントロステップに理解度確認を組み込む例：

Listing 57 理解度確認の実装

```
1 // client/src/intro-exit/Quiz.jsx
2 import React, { useState } from "react";
3
4 export function Quiz({ next }) {
5   const [answers, setAnswers] = useState({});
6   const [errors, setErrors] = useState([]);
7
8   const questions = [
9     {
10      id: "q1",
11      text: "全員が全額を共有プールに寄付した"
12        + "場合、各自の利得はどうなりますか？ ",
13      options: [
14        "初期保有額と同じ",
15        "初期保有額より多い",
16        "初期保有額より少ない",
17        "0になる"
18      ],
19      correct: 1
20    },
21    {
```

```
22     id: "q2",
23     text: "あなた以外の全員が寄付し、"
24           + "あなただけが寄付しなかった場合、"
25           + "あなたの利得は？ ",
26     options: [
27       "最も少ない",
28       "最も多い",
29       "平均的",
30       "0になる"
31     ],
32     correct: 1
33   }
34 ];
35
36 function handleSubmit() {
37   const newErrors = [];
38   questions.forEach((q) => {
39     if (answers[q.id] !== q.correct) {
40       newErrors.push(q.id);
41     }
42   });
43   setErrors(newErrors);
44   if (newErrors.length === 0) {
45     next();
46   }
47 }
48
49 return (
50   <div className="quiz">
51     <h2>理解度確認</h2>
52     <p>
53       以下の問題に正しく回答してください。
54       全問正解で次に進めます。
55     </p>
56     {questions.map((q) => (
57       <div key={q.id} className={
58         errors.includes(q.id)
59           ? "question error" : "question"
60       }>
61         <p>{q.text}</p>
62         {q.options.map((opt, i) => (
63           <label key={i}>
64             <input
65               type="radio"
66               name={q.id}
67               checked={answers[q.id] === i}
68               onChange={() =>
69                 setAnswers({
70                   ...answers, [q.id]: i
```

```

71         })}
72     />
73     {opt}
74     </label>
75     )})}
76     {errors.includes(q.id) && (
77         <p className="error-msg">
78             不正解です。もう一度考えてみて
79             ください。
80         </p>
81     )}
82 </div>
83 )})}
84 <button onClick={handleSubmit}>
85     回答を確認
86 </button>
87 </div>
88 );
89 }

```

21.4 App.jsx でのステップ構成

イントロステップとエグジットステップを App.jsx で構成する：

Listing 58 App.jsx の構成例

```

1  // client/src/App.jsx
2  import React from "react";
3  import { EmpiricaClassic } from
4      "@empirica/core/player/classic";
5  import { EmpiricaContext } from
6      "@empirica/core/player/classic/react";
7  import {
8      EmpiricaMenu, EmpiricaParticipant
9  } from "@empirica/core/player/react";
10 import { Game } from "./Game";
11 import { ExitSurvey } from "./intro-exit/ExitSurvey";
12 import { Introduction } from "./intro-exit/Introduction";
13
14 export default function App() {
15     const urlParams =
16         new URLSearchParams(
17             window.location.search);
18     const playerKey =
19         urlParams.get("participantKey") || "";
20     const { protocol, host } =
21         window.location;
22     const url =
23         `${protocol}://${host}/query`;

```

```
24
25  function introSteps({ game, player }) {
26    return [Introduction];
27  }
28
29  function exitSteps({ game, player }) {
30    return [ExitSurvey];
31  }
32
33  return (
34    <EmpiricaParticipant
35      url={url} ns={playerKey}
36      modeFunc={EmpiricaClassic}>
37      <div className="h-screen relative">
38        <EmpiricaMenu
39          position="bottom-left" />
40        <div className="h-full overflow-auto">
41          <EmpiricaContext
42            introSteps={introSteps}
43            exitSteps={exitSteps}>
44            <Game />
45          </EmpiricaContext>
46        </div>
47      </div>
48    </EmpiricaParticipant>
49  );
50 }
```

Listing 59 Game.jsx の構成例

```
1  // client/src/Game.jsx
2  import React from "react";
3  import { Stage } from "./Stage";
4
5  export function Game() {
6    return (
7      <div className="h-full w-full flex items-center justify-center">
8        <Stage />
9      </div>
10   );
11 }
```

22 まとめ

本チュートリアルでは、Empirica v2 を用いたオンライン実験の設計・実装・デプロイメントについて、社会科学的研究に典型的な実験パラダイムの具体的なコード例とともに解説した。

主要なポイントを要約する：

1. **アーキテクチャ:** Empirica はサーバサイド（コールバック）とクライアントサイド（React）の分離された構造を持つ。
2. **ゲーム構造:** ゲーム→ラウンド→ステージの階層構造で実験を設計する。
3. **データ管理:** get/set メソッドで柔軟にデータを管理し、ゲーム・ラウンド・ステージの各スコープでデータを保持できる。
4. **トリートメント:** ファクターとトリートメントの組み合わせにより、実験条件を体系的に管理できる。
5. **ランダム化:** バッチの構成と割り当てアルゴリズムにより、適切なランダム化を実現する。

Empirica の詳細な情報については、公式ドキュメント^{*3}および GitHub リポジトリ^{*4}を参照されたい。コミュニティの Slack チャンネルも技術的なサポートを受けるための有用なリソースである。

参考文献

- [1] Almaatouq, A., Becker, J., Houghton, J. P., Paton, N., Watts, D. J., & Whiting, M. E. (2021). Empirica: A virtual lab for high-throughput macro-level experiments. *Behavior Research Methods*, 53(5), 2158–2171. <https://doi.org/10.3758/s13428-020-01535-9>
- [2] Empirica Documentation. <https://docs.empirica.ly/>
- [3] Empirica GitHub Repository. <https://github.com/empirically/empirica>
- [4] Empirica v1 Documentation. <https://docsv1.empirica.ly/>
- [5] Chen, D. L., Schonger, M., & Wickens, C. (2016). oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 9, 88–97. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2015.12.001>
- [6] oTree Documentation. <https://otree.readthedocs.io/>
- [7] oTree Official Website. <https://www.otree.org/>
- [8] Baliatti, S. (2017). nodeGame: Real-time, synchronous, online experiments in the browser. *Behavior Research Methods*, 49(5), 1696–1715. <https://doi.org/10.3758/s13428-016-0824-z>
- [9] Henninger, F., Shevchenko, Y., Mertens, U. K., Kieslich, P. J., & Hilbig, B. E. (2022). lab.js: A free, open, online study builder. *Behavior Research Methods*, 54(2), 556–573. <https://doi.org/10.3758/s13428-019-01283-5>
- [10] de Leeuw, J. R. (2015). jsPsych: A JavaScript library for creating behavioral experiments in a Web browser. *Behavior Research Methods*, 47(1), 1–12. <https://doi.org/10.3758/s13428-014-0458-y>
- [11] Giamattei, M., Seyed Yahoosseini, K., Gächter, S., & Molleman, L. (2020). LIONESS Lab: A free web-based platform for conducting interactive experiments online. *Journal of the Economic Science Association*, 6, 95–111. <https://doi.org/10.1007/s40881-020-00087-0>
- [12] Palan, S., & Schitter, C. (2018). Prolific.ac—A subject pool for online experiments. *Journal*

^{*3} <https://docs.empirica.ly/>

^{*4} <https://github.com/empirically/empirica>

- of Behavioral and Experimental Finance*, 17, 22–27. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.12.004>
- [13] Mason, W., & Suri, S. (2012). Conducting behavioral research on Amazon’s Mechanical Turk. *Behavior Research Methods*, 44(1), 1–23. <https://doi.org/10.3758/s13428-011-0124-6>
- [14] Horton, J. J., Rand, D. G., & Zeckhauser, R. J. (2011). The online laboratory: conducting experiments in a real labor market. *Experimental Economics*, 14(3), 399–425. <https://doi.org/10.1007/s10683-011-9273-9>
- [15] Grootswagers, T. (2020). A primer on running human behavioural experiments online. *Behavior Research Methods*, 52(6), 2283–2286. <https://doi.org/10.3758/s13428-020-01395-3>
- [16] Reips, U.-D. (2000). The Web experiment method: Advantages, disadvantages, and solutions. In M. H. Birnbaum (Ed.), *Psychological Experiments on the Internet* (pp. 89–117). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012099980-4/50005-8>
- [17] Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, 90(4), 980–994. <https://doi.org/10.1257/aer.90.4.980>
- [18] Güth, W., Schmittberger, R., & Schwarze, B. (1982). An experimental analysis of ultimatum bargaining. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 3(4), 367–388. [https://doi.org/10.1016/0167-2681\(82\)90011-7](https://doi.org/10.1016/0167-2681(82)90011-7)
- [19] Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1986). Fairness and the Assumptions of Economics. *Journal of Business*, 59(4), S285–S300. <https://doi.org/10.1086/296367>
- [20] Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.
- [21] Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1992). A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades. *Journal of Political Economy*, 100(5), 992–1026. <https://doi.org/10.1086/261849>
- [22] Mao, A., Dworkin, L., Suri, S., & Watts, D. J. (2017). Resilient cooperators stabilize long-run cooperation in the finitely repeated Prisoner’s Dilemma. *Nature Communications*, 8, 13800. <https://doi.org/10.1038/ncomms13800>
- [23] React Documentation. <https://react.dev/>
- [24] GraphQL Documentation. <https://graphql.org/>
- [25] Node.js Documentation. <https://nodejs.org/>

関連 Web リソース

Empirica

- 公式サイト: <https://empirica.ly/>
- 公式ドキュメント (v2) : <https://docs.empirica.ly/>
- 公式ドキュメント (v1) : <https://docsv1.empirica.ly/>
- GitHub リポジトリ: <https://github.com/empirically/empirica>

- コミュニティ Slack: https://join.slack.com/t/empirica-ly/shared_invite/

oTree

- 公式サイト: <https://www.otree.org/>
- ドキュメント: <https://otree.readthedocs.io/>
- GitHub: <https://github.com/oTree-org/oTree>
- サンプルゲーム集: <https://www.otreehub.com/>
- コミュニティフォーラム: <https://forum.otree.org/>

他のオンライン実験プラットフォーム

- nodeGame: <https://nodegame.org/>
- jsPsych: <https://www.jspsych.org/>
- lab.js: <https://lab.js.org/>
- LIONESS Lab: <https://lioness-lab.org/>
- Breadboard: <https://breadboard.yale.edu/>

クラウドソーシングプラットフォーム

- Prolific: <https://www.prolific.com/>
- Amazon Mechanical Turk: <https://www.mturk.com/>
- CloudResearch (TurkPrime): <https://www.cloudresearch.com/>

関連学術論文

- Almaatouq et al. (2021) 「Empirica: A virtual lab for high-throughput macro-level experiments」 — Empirica の設計思想、アーキテクチャ、ケーススタディを詳述した原著論文 [1]
- Chen et al. (2016) 「oTree—An open-source platform for laboratory, online, and field experiments」 — oTree の設計と機能を解説した原著論文 [5]
- Grootswagers (2020) 「A primer on running human behavioural experiments online」 — オンライン行動実験の入門的解説 [15]
- Mason & Suri (2012) 「Conducting behavioral research on Amazon’s Mechanical Turk」 — MTurk を用いた行動研究の方法論 [13]